

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Psychomotorisches Angebot im Aussenraum für Kinder mit hyperaktivem Verhalten

Eingereicht von:
Sabrina Mühlemann
Cornelia Suter

17. Februar 2013

Begleitperson: Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

„Weit Grösseres wirst du finden in den Wäldern als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was du von Meistern nie hören kannst.“ (Bernhard v. Clairvaux)

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wird ein Angebot zur psychomotorischen Förderung im Aussenraum von Kindern mit hyperaktivem Verhalten entwickelt. Es wird der Frage nachgegangen, wie der Aussenraum für diese Thematik genutzt werden kann. Um Ursachen hyperaktiven Verhaltens und die Auswirkungen auf die Entwicklungsbereiche zu verdeutlichen, werden verschiedene Sichtweisen aus der Literatur zusammengeführt. Aus denen werden relevante Entwicklungsthemen in Form von Therapiezielen formuliert. Die Grundlage für das Angebot bilden aktuelle Studien über die Bedeutung des Aussenraumes auf die kindliche Entwicklung und werden in Verbindung mit den Therapiezielen gebracht. Das Ergebnis bietet praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Aussenraum zur Thematik von Kindern mit hyperaktivem Verhalten innerhalb der Psychomotoriktherapie.

Inhalt

1. Einleitung (Fragestellung und Hypothesen, Forschungsmethoden, Zielsetzung und Zielgruppe)	1
1.1 Problemstellung, Begründung der Themenwahl und persönliche Motivation	1
1.2 Fragestellung	2
1.3 Methode	2
1.4 Zielsetzung, Zielgruppen und Abgrenzung	3
1.5 Begriffsverwendung	4
2. Theoretischer Hintergrund	5
2.2 Begriffserklärung: Kinder mit hyperaktivem Verhalten	5
2.3 Mögliche Ursachen von Hyperaktivität	6
2.3.1 Neurologische Perspektive	7
2.3.2 Psychologische Perspektive	10
2.3.3 Systemisch- Konstruktivistische Perspektive	12
2.3.4 Schlussfolgerung aus den Ursachen von hyperaktivem Verhalten	14
2.4 Entwicklungsbereiche in der Arbeit mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten	17
2.4.1 Bedeutung für die emotionale Entwicklung	17
2.4.2 Bedeutung für die sensorische Entwicklung	19
2.4.3 Bedeutung für die soziale Entwicklung	21
2.4.4 Bedeutung für die motorische Entwicklung	24
2.4.5 Bedeutung für die kognitive Entwicklung	26
2.4.6 Bedeutung für das Selbstkonzept nach Zimmer	28
2.4.7 Schlussfolgerungen aus den Entwicklungsbereichen	30
2.5 Der therapeutisch nutzbare Aussenraum	31
2.5.1 Bewegungspädagogisch Perspektive	31
2.5.2 Erlebnispädagogische Perspektive	31
2.5.3 Psychologische und Psychomotorische Perspektive	33
2.5.4 Schlussfolgerungen aus den verschiedenen Perspektiven	34
3. Projektplanung und Projektdurchführung	36

3.2	Absichten unseres Angebotes	36
3.3	Inhalt unseres Angebotes	37
3.3.1	Förderziele	37
3.3.2	Weitere Förderziele	38
3.3.3	Titel des Spiels.....	39
3.3.4	Spielbeschrieb	39
3.3.5	Benötigtes Material.....	39
3.3.6	Mögliche Variationen.....	39
3.3.7	Aussenraumbereich	40
3.3.8	Gruppengrösse.....	41
3.4	Ideensammlung.....	41
3.5	Gestaltung der Karten	42
3.5.1	Format und Papierqualität.....	42
3.5.2	System zur Strukturierung	42
3.5.3	Darstellung des Inhaltes.....	44
4.	Ergebnisse	45
4.2	Darstellung des Vorgehens.....	45
4.3	Darstellung der Ergebnisse.....	45
5.	Diskussion.....	77
5.2	Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung.....	77
5.3	Konsequenzen für die psychomotorische Praxis	80
5.4	Ausblick.....	82
6.	Danksagung	84
	Literaturverzeichnis	85
	Abbildungsverzeichnis	89
	Tabellenverzeichnis	90
	Anhang.....	95

1. Einleitung (Fragestellung und Hypothesen, Forschungsmethoden, Zielsetzung und Zielgruppe)

1.1 Problemstellung, Begründung der Themenwahl und persönliche Motivation

Wir begegnen oft Kindern, die im Alltag anecken, da sie mit dem System – vor allem mit dem heutigen Schulsystem- nicht klarkommen. Es wird schnell von Hyperaktivität gesprochen, doch was genau bedeutet das? Mit welchen Schwierigkeiten werden Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Schulalltag und ihrem alltäglichen Umfeld konfrontiert? Woher kommen diese Schwierigkeiten und welche Bedürfnisse haben die betroffenen Kinder? Wir möchten nicht eine genaue, allgemeingültige Definition ausarbeiten, sondern praxisnahe Erkenntnisse zu diesem Thema gewinnen, welche als Grundlage für die therapeutische Arbeit mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten dienen.

Der Grundgedanke, mit Kindern nicht nur im Rahmen eines Therapieraumes zu arbeiten, beschäftigt uns schon lange. Wir sehen viele Möglichkeiten für die therapeutische Arbeit im Aussenraum. Es gibt in der Psychomotoriktherapie erst sehr wenige Ansätze in diese Richtung. Die traditionelle Arbeitsweise beschränkte sich bis anhin auf den Therapieraum. Unseres Erachtens bietet jedoch die Natur viele zusätzliche Möglichkeiten für eine umfassende Förderung eines Kindes. Gemäss unserer Kenntnis gibt es bereits einige Projekte, welche sich der Thematik aus praktischer Sicht nähern (z.B. Präventionsprojekte innerhalb von Schulgemeinden). Diese befassen sich meistens mit dem Erfahrungsraum Wald. Da nicht jede Therapeutin in Waldnähe arbeitet, möchten wir im Rahmen dieser Arbeit nicht nur den Raum Wald für pädagogisch-therapeutische Arbeiten nutzen. Unser Angebot soll sich auf weitere Naturräume ausweiten und beispielsweise Wiesen und Bäche mit einbeziehen.

Die theoretischen Überlegungen zu dem Thema des hyperaktiven Verhaltens sowie dem therapeutischem Nutzen der Natur, dienen als Grundlage für das Angebot, welches das Produkt unserer Arbeit sein wird. Wir möchten Kindern mit hyperaktivem Verhalten ein alternatives Therapieangebot bieten, welches nicht von der genauen Diagnose abhängt, sondern bei den Bedürfnissen der Kinder ansetzt. Das Angebot, welches wir ausarbeiten, ist für Psychomotoriktherapeutinnen gedacht. Wir setzen für die ganze Arbeit das Fachwissen über die Grundlagen der Psychomotoriktherapie voraus. Das Angebot knüpft an diesem Wissen an

und ist als Ideensammlung und Gedankenanstoss gedacht. Diese Sammlung wird in Form von Karten dargestellt, mit welchen wir eine einfache und praxisnahe Handhabung anstreben, sodass das Angebot direkt umgesetzt werden kann. Dabei möchten wir auch Raum lassen für die dem jeweiligen Kind angepassten Ideen oder Erweiterungen.

Zusammenfassend möchten wir mit unserer Arbeit zwei Absichten verfolgen: Wir streben einerseits eine Erweiterung des Handlungspotentials von Psychomotoriktherapeutinnen in ihrer Tätigkeit in Bezug auf Kinder mit hyperaktivem Verhalten an. Andererseits haben wir persönliches Interesse an der Ausarbeitung von Möglichkeiten für unseren zukünftigen Berufsalltag, insbesondere der Arbeit mit Kindern im Aussenraum.

1.2 Fragestellung

Wir gehen in unserer Arbeit folgender Fragestellung nach:

Wie kann der Aussenraum für die Psychomotoriktherapie von Kindern mit hyperaktivem Verhalten genutzt werden?

Zur Beantwortung der Frage setzen wir uns mit folgenden Leitfragen auseinander:

- Welches sind die Schwierigkeiten, denen Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Alltag begegnen?
- Welchem Entwicklungsbereich lassen sich die Schwierigkeiten zuteilen und welche möglichen Ursachen stehen dahinter?
- Welchen Einfluss hat der Aussenraum auf die Entwicklung des Menschen?
- Welche Aspekte sind bei der Gestaltung eines solchen Angebotes zu berücksichtigen?
- Welche konkreten therapeutischen Möglichkeiten ergeben sich daraus?

1.3 Methode

Die Arbeit ist als Entwicklungsprojekt ausgestaltet und vergleichbar mit einer Aktionsforschung. Diese Strategie hat das Ziel Lösungen für praktische Probleme zu finden. Wir entscheiden uns für qualitative Erforschung unserer Fragestellung, denn uns interessiert die subjektive Entwicklung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten. Das setzt eine gewisse Offenheit unsererseits dem Thema gegenüber voraus. Deshalb beleuchten wir das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Es bleibt aber zu erwähnen, dass wir als Forscher die Thematik nicht ganz neutral und objektiv erforschen können, weil unser Vorwissen und unsere Erfah-

rungen Einfluss auf die Interpretationen haben. Diese subjektiven Reaktionen (Vorwissen und Erfahrung) unsererseits auf das Forschungsprojekt helfen aber mit, Aufschluss über das Beforschte geben zu können. Wir setzen uns zunächst in Form eines Literaturstudiums mit den Themen des hyperaktiven Verhaltens sowie dem therapeutischen Nutzen des Aussenraums auseinander. Als Erhebungsmethode setzen wir auf die Recherche von bereits bestehenden wissenschaftlichen Daten (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010). Darauf aufbauend entwickeln wir ein eigenes Angebot, welches als Produkt der Arbeit in Form einer Ideensammlung zu den ausgearbeiteten Therapiezielen im Kartenformat im Berufsalltag genutzt werden kann.

1.4 Zielsetzung, Zielgruppen und Abgrenzung

Ziel der Arbeit ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ursachen und Schwierigkeiten von Kindern mit hyperaktivem Verhalten. Wir möchten aus diesem Wissen mögliche Therapieziele herausarbeiten, an welchen mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten gearbeitet werden kann. Dabei bedienen wir uns der Aufteilung der kindlichen Entwicklung in die verschiedenen Entwicklungsbereiche, welche in der Psychomotoriktherapie gefördert werden. Uns ist bewusst, dass die Entwicklungsbereiche sich gegenseitig stark beeinflussen. Durch die Aufteilung wird jedoch eine vertiefte Auseinandersetzung mit potenziellem Therapiebedarf in den einzelnen Entwicklungsbereichen möglich. Dadurch können Schwerpunkte in der Therapie und in der Auswahl der therapeutischen Angebote gesetzt werden. Ein weiteres Ziel ist es, dieses Angebot im Aussenraum zu gestalten und somit den therapeutischen Nutzen der Natur miteinzubeziehen.

Die Zielgruppe für das Therapieangebot sind Kinder mit hyperaktivem Verhalten. Bis heute sind sich Fachpersonen uneinig über eine allgemeingültige Definition der Diagnose. Wir möchten im Rahmen unserer Arbeit nicht auf diesen Diskurs eingehen und beschäftigen uns nicht mit diagnostizierbaren Störungsbildern, sondern stützen uns auf Verhaltensbeobachtungen. Dies soll den Leidensdruck der Kinder mit hyperaktivem Verhalten vermindern. Unser Angebot ist für alle Kinder mit hyperaktivem Verhalten gedacht. Damit das erarbeitete Angebot optimal genutzt werden kann, erachten wir es als sinnvoll, dass die Therapeutinnen sich Überlegungen zu möglichen Ursachen des hyperaktiven Verhaltens machen. Das Fachwissen einer Psychomotoriktherapeutin wird zur Umsetzung des Angebotes im Berufsalltag vorausgesetzt.

Das Angebot ist ausschliesslich auf die direkte Arbeit mit Kindern ausgerichtet. Die Unterstützung der Eltern in Form von Beratung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen halten wir ebenfalls für wichtig. Es ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich, diesen Aspekt aufzunehmen.

Unser Ziel ist es ein Therapieangebot zu entwickeln, nicht ein präventives Angebot. Wir sind der Meinung, dass es in verschiedenen Bereichen bereits viele sinnvolle Konzepte zur Prävention gibt, im Therapiebereich jedoch noch zu wenig ausgearbeitet wurde.

1.5 Begriffsverwendung

Wir verwenden in der ganzen Arbeit zur Leserfreundlichkeit die weibliche Form, Psychomotoriktherapeutin, da vermehrt Frauen dieser Berufsgruppe angehören. Diese Formulierung schliesst die männlichen Therapeuten selbstverständlich mit ein.

2. Theoretischer Hintergrund

2.2 Begriffserklärung: Kinder mit hyperaktivem Verhalten

Um für das weitere Vorgehen eine Vorstellung über Kinder mit hyperaktivem Verhalten zu erhalten, möchten wir an dieser Stelle erläutern, was wir darunter verstehen und wovon wir es abgrenzen.

Hyperaktives Verhalten taucht in der Literatur grundsätzlich in Zusammenhang mit dem „Hyperkinetischen Syndrom“ (HKS) oder der „Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) auf. Eine ADHS- Diagnose kann entweder mit dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM) oder der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) vorgenommen werden. Das weltweit anerkannte Diagnosesystem ICD, welches im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt wurde, definiert die „hyperkinetische Störung“ folgendermassen: „... hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität“ (Renschmidt, Schmidt & Poustka, 2001, S. 33).

Steinhausen bezeichnet in seiner Beschreibung des hyperkinetischen Syndroms (HKS) den Begriff Hyperaktivität folgendermassen: „Ziellose Aktivität, kann nicht still sitzen, ständig in Bewegung, Zappeligkeit, starker Rededrang“ (Steinhausen 1982, S. 22).

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf Kinder mit hyperaktivem Verhalten. Kinder, die aus ihrem Innern heraus einen natürlichen Bewegungsdrang verspüren und ihn in ihrer Alltagssituation nicht adäquat ausleben können. Wir beziehen uns auf die gemeinsame Auffälligkeit im Verhalten dieser Kinder, das hyperaktive Verhalten, unabhängig von individuellen Diagnosen. Dies kann zu den Symptomen, die oben beschrieben wurden, führen. Keinen direkten Bezug nehmen werden wir auf weitere Symptome, welche im Zusammenhang mit dem HKS oder ADHS stehen.

2.3 Mögliche Ursachen von Hyperaktivität

Die Ursachen, welche zu hyperaktivem Verhalten führen können, werden je nach Sichtweise oder Ansatz unterschiedlich ausgelegt. Wir zeigen im nächsten Kapitel verschiedene Sichtweisen bzw. Ansätze auf, welche sich mit der Thematik beschäftigen. Abgeleitet vom biopsychosozialen Modell der Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF vom deutschen Institut für Medizinische Dokumentation & Information (2005), haben wir ein bestehendes Modell auf unsere Bedürfnisse angepasst. Es zeigt die verschiedenen Einflussfaktoren auf, welche durch Aktivität, Partizipation, Körperfunktionen und Körperstrukturen zu hyperaktivem Verhalten führen können. Dieses Modell soll helfen eine übersichtliche Struktur im nächsten Kapitel zu erreichen.

Abbildung 1: Strukturierung der möglichen Ursachen von hyperaktivem Verhalten, angelehnt an das Bio- Psycho- Soziale-Modell

2.3.1 Neurologische Perspektive

Die Forschung in der Neurologie wurde seit den letzten Jahrzehnten immer wichtiger. Sie befasst sich mit den physischen Faktoren, welche zum hyperaktiven Verhalten beitragen.

In der Neurologie werden verschiedene Ansichten zur Ursache von hyperaktivem Verhalten vertreten. Es gibt mehrere Hypothesen, die theoretisch fundiert erklärt werden können, es konnte jedoch nach Amft (2002) keine eindeutige Aussage zu den Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten gemacht werden. Teilweise wird mit der Wirkung von Medikamenten argumentiert, welche im betroffenen Hirnteil wirken. Daraus wird gefolgert, dass dort die Ursache für die Auffälligkeiten im Verhalten liegt. Signifikante Werte aus Studien fehlen jedoch. Die Zusammenhänge der neurologischen Strukturen sind sehr komplex und teilweise bis heute nicht vollständig geklärt. Es besteht unseres Erachtens die Gefahr, dass diese in der Literatur der Einfachheit halber nicht vollständig dargestellt werden.

In den folgenden Abschnitten werden mögliche Ursachen, mit denen sich die neurologische Forschung beschäftigt, dargestellt und erklärt. Mit den aufgegriffenen Hypothesen (kursiv) wird ein Überblick zum derzeitigen Stand der Forschung ermöglicht.

Dopaminmangelhypothese (vgl. Döpfner, Fröhlich und Lehmkuhl, 2000) bzw. *Substitutionshypothese* (vgl. Brandl, 2007)

Dopaminerge Neuronen¹ sind in mehreren Hirnregionen vertreten, der grösste Anteil ist in der Substantia nigra angesiedelt. Dopamin wirkt auf die efferenten² Bahnen der Substantia nigra, welche Impulse zum Striatum³ weiterleiten, hemmend. So hat die Substantia nigra zusammen mit dem Striatum eine hemmende Funktion auf motorische Impulse des Grosshirns. Diese kontrollierende Funktion für die Bewegungsinitiation und Bewegungsabläufe ist abhängig von anderen afferenten⁴ Zuflüssen der Substantia nigra. Diese Hirnstruktur spielt im Wahrnehmungsverarbeitungsprozess ebenfalls eine Rolle und beeinflusst so die Reaktion auf äussere Reize (vgl. Trepel, 2008).

Weitere Strukturen mit dopaminergen Neuronen sind die Formatio reticularis, der Hypothalamus sowie das limbische System. Die Formatio reticularis hat eine intensive Verbindung

¹ Neuronen, welche mit dem Neurotransmitter Dopamin funktionieren (vgl. Trepel, 2008).

² Efferente Bahnen sind solche, die Informationen von einer Hirnstruktur weggleiten (ebd.).

³ Ist die Schaltstelle des extrapyramidal-motorischen System (ebd.).

⁴ Afferente Bahnen sind solche, die Informationen zu einer Hirnstruktur hinleiten (ebd.).

zum Rückenmark und somit ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf die extrapyramidale Motorik⁵. Der Hypothalamus hat einerseits afferente und efferente Faserbeziehungen zum limbischen System, womit er indirekt mit den psychischen Prozessen zusammenhängt. Andererseits hat er afferente und efferente Faserbeziehungen zum Zentralnervensystem⁶, wodurch er Einfluss auf die Bewegungssteuerung ausüben kann. Das limbische System ist aus verschiedenen Hirnfunktionen, die funktionell zusammenhängen, zusammengesetzt (vgl. Trepel, 2008). Vereinfacht dargestellt ist das limbische System für das „... Zustandekommen von zahlreichen emotionalen, intellektuellen und triebhaften Leistungen... [verantwortlich, Anm. d. Verf.]“ (Trepel, 2008, S. 238).

Aus dieser Hypothese wird gefolgert, dass das hyperaktive Verhalten durch die fehlende hemmende Wirkung von Dopamin bei der Weiterleitung von motorischen Impulsen entsteht, wodurch Schwierigkeiten in der Steuerung der Motorik entstehen. Des Weiteren fehlt die hemmende Wirkung bei der Verarbeitung von Wahrnehmungsimpulsen, was eine Erklärung für die hohe Ablenkbarkeit sein kann. Es wird auch der Zusammenhang von dopaminergen Neuronen zu psychischen und kognitiven Strukturen erklärt, was als Ursache für Schwierigkeiten im emotionalen sowie kognitiven Lernbereich gesehen werden kann.

Döpfner, Fröhlich und Lehmkuhl (2000) formulieren eine weitere Hypothese, welche ebenfalls die oben beschriebenen Hirnstrukturen (präfrontale Region, limbisches System, Striatum und Nucleus caudatus) betrifft. Sie argumentieren mit verminderter Durchblutung, die nachgewiesen wurde. Die Funktionen, die dadurch beeinträchtigt sind, werden im obigen Absatz erklärt.

Dysfunktion des Kortikal-Striatalen Netzwerkes (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2000)

Die hemmende Funktion, die das Striatum als Schaltstelle der Motorik auf die Bewegungsimpulse hat, wurde bereits bei den Ausführungen zur Dopaminmangelhypothese erklärt. Die motorischen Impulse werden vom Kortex (Grosshirnrinde) an das Striatum weitergeleitet. Der Kortex ist im Hinblick auf die Motorik vor allem für die Bewegungsplanung verantwort-

⁵ Extrapyramidale Bahnen leiten motorische Impulse über das Rückenmark weiter, sind aber nicht Bestandteil der Pyramidenbahnen (ebd.).

⁶ Nervenstrukturen im Gehirn und Rückenmark, welche die Funktion der zentralen Reizverarbeitung, der Auslösung der willkürlichen Motorik und des bewussten und unbewussten Denkens hat (ebd.).

lich (vgl. Trepel, 2008). Eine Dysfunktion zwischen diesen beiden Strukturen weist auf eine enthemmte Bewegungssteuerung und -planung geschlossen hin.

Verminderte Stoffwechselaktivität (vgl. Altherr, 1997)

Altherr (1997) stützt seine Hypothese ebenfalls auf die eben beschriebenen Hirnregionen: das limbische System, die Basalganglien, insbesondere der Nucleus accumbens und die Grosshirnrinde. Er stützt sich auf die Ergebnisse, dass in diesen Hirnregionen eine verminderte Durchblutung festgestellt wurde was der Grund für eine verminderte Stoffwechselaktivität ist. Zusammenhänge der Strukturen und somit die Folgen im Hinblick auf die Verhaltensauffälligkeiten werden wie folgt beschrieben: „Vielleicht kann dadurch erklärt werden, dass eine Störung der Hirnfunktion in diesem Bereich sowohl kognitive als auch emotionale und motorische Symptome hervorbringen kann“ (Altherr, 1997, S. 17).

Abweichungen im Kleinhirn (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2000)

Döpfner, Fröhlich und Lehmkuhl beschreiben die Funktion des Kleinhirns, welche das hyperaktive Verhalten betrifft: „..., dass dieser Region bei der motorischen Aktivität vorangehenden sensorischen Wahrnehmung eine wichtige Bedeutung zukommt“ (2000, S.13). Nach Trepel (2008) ist die Funktion des Kleinhirnes vor allem im Bereich der Motorik anzusiedeln, im Vordergrund stehen die Steuerung, die Feinabstimmung und das Erlernen der Motorik. Aus dieser Hypothese können Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, im Bewegungserlernen und in der Bewegungssteuerung erklärt werden, welche das hyperaktive Verhalten beeinflusst.

Geringeres Reaktionshemmungssystem (vgl. Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2000)

Es werden aus neuropsychologischer Sicht zwei Mechanismen beschrieben, welche mit dem hyperaktiven Verhalten zusammenhängen: die Hemmung (Inhibition) von Impulsen und das Arbeitsgedächtnis. „Eine mangelnde Inhibition kann möglicherweise durch eine Imbalance zwischen zwei basalen neuropsychologischen Systemen verursacht werden, die auf Verstärkungs- und Bestrafungsreize reagieren“ (Döpfner, Fröhlich & Lehmkuhl, 2000, S. 13).

Untererregung des Gehirns (vgl. Altherr, 1997) bzw. *Unteraktivierungshypothese* (vgl. Kiphard, 1997)

Diese Hypothese setzt beim Verhalten der Kinder an: „... sich durch ihre Hyperaktivität selbst anregen und stimulieren, um diesen sensorischen Mangel auszugleichen“ (Altherr, 1997, S. 16). Kiphard (1997) argumentiert zusätzlich mit der verminderten Durchblutung (die bei den anderen Hypothesen mehrmals erläutert wurde), welche auf eine Unreife des Hirnes schließen lasse. Obwohl im aktuellen Fachkurs diese Hypothese als wenig fundiert erachtet wird, kann daraus aufgrund des Wissens um die Plastizität des Hirnes⁷ eine Erkenntnis für das Lernen gezogen werden: Die Wichtigkeit des wiederholten Übens wird dabei unterstrichen.

In der Literatur besteht eine Flut von Hypothesen, welche die Ursache von hyperaktivem Verhalten aus neurologischer Sicht darstellen. Es ist nicht möglich, alle im Rahmen dieser Arbeit zu diskutieren. So haben wir die obige Auswahl für das Verständnis von hyperaktivem Verhalten aus neurologischer Sicht getroffen. Das Gebiet ist unter den Spezialisten stark umstritten. Von Lübke wirft die Frage auf, ob es Sinn macht, eine einzige Ursache für die Auffälligkeit im Verhalten zu suchen. „Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass Hyperaktivität offensichtlich keine definierte Störung darstellt, sondern eine unspezifische Bewältigungsstrategie bei Beeinträchtigungen ganz unterschiedlicher Art“ (von Lübke, 2001, S. 116).

2.3.2 Psychologische Perspektive

Aus den zahlreichen psychologischen Ansätzen möchten wir die psychoanalytische Sichtweise in Verbindung mit der Bindungstheorie herausgreifen. Wir finden die daraus hervorgehenden Aussagen und Überlegungen zur Ursache von hyperaktivem Verhalten plausibel und hilfreich.

Gerspach beschreibt aus psychoanalytischer Sicht als grundlegende Ursache für eine spätere Hyperaktivität die Affektregulation beziehungsweise das gestörte Lernen der Affektregulation.

Ein Säugling nimmt vor allem innere Gefühlszustände wahr und drückt diese in Bewegung aus. Um seine Affekte dann regulieren zu können, braucht es die Unterstützung der primären Bezugsperson, welche häufig die Mutter ist. Indem sie feinfühlig auf den Säugling reagiert, kann sie das Affektleben von ihm beeinflussen (vgl. Gerspach, 2001). Dornes beschreibt dies als Affekt-Containment. Die Mutter sollte das Kind wahrnehmen, verstehen

⁷ Neuronale Strukturen, die oft gebraucht werden, verstärken sich, so passiert das Lernen. Lernen ist lebenslang möglich. (vgl. Trepel, 2008)

und darauf empathisch reagieren. Die Gefühle des Säuglings sollten dabei nicht nur gespiegelt werden (wodurch der Säugling seine Gefühle einzuschätzen lernt), sondern auch so beeinflusst, dass sie für ihn erträglicher werden (vgl. Dornes, 2007). „Im frühen Dialog mit der Mutter erfährt der Säugling eine Regulation seiner Bedürfnisse, seiner Affekte und seiner Wünsche zur Kommunikation, [...]“ (Gerspach, 2001, S. 58). Wenn das primäre Umfeld dem Kind diese empathische Reaktion nicht entgegenbringt, bleibt eine innere Spannung, die vom Kind immer mehr als Bedrohung wahrgenommen wird. Die Beunruhigung drückt es in motorischer Überaktivität aus. Wenn diese Situationen sich ständig wiederholen, kann eine Traumatisierung entstehen, in welche das Kind später immer wieder zurück fällt. Auch dann wird es die innere Anspannung in motorischer Überaktivität ausdrücken, da es nicht gelernt hat, die Gefühle anders zu regulieren. Dem Kind fehlt die innere Balance, es kann seine eigene Befindlichkeit nicht einschätzen und ist dadurch verunsichert. Neue Herausforderungen werden deshalb als Gefahr wahrgenommen. Mit dieser motorischen Unruhe zeigt das Kind eine natürliche, menschliche Reaktion auf Bedrohungen. Vom Umfeld wird dies als störendes Verhalten oder hyperaktives Verhalten wahrgenommen. Jedoch ist das Kind „... in ständiger Alarmbereitschaft, Ruhepausen nähren ihm die Angst, überrumpelt zu werden“ (Gerspach, 2001, S. 62). So wird deutlich, wie wichtig eine entspannte Eltern-Kind Beziehung, sowie die empathischen Reaktionen gegenüber dem Säugling für das spätere Verhalten des Kindes sind.

Auch für die ständige Suche nach Aufmerksamkeit wird die Ursache in der frühen Interaktion mit den Eltern gesucht. Wenn die Kinder als Säuglinge zu wenige Reaktionen der primären Bezugspersonen erhielten, sind sie sich gewohnt, diese durch motorische Überaktivität zu erlangen. Sie erlebten als Säuglinge wenig Selbstwirksamkeit. Dasselbe Verhalten wird auch bei den späteren Bezugspersonen gezeigt, da sie es nie anders gelernt wurde (vgl. Gerspach, 2001).

Gerspach (2001) beschreibt zusammenfassend zwei Bedeutungen aus der psychoanalytischen Sichtweise, die es zu verstehen gilt, wenn man mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten arbeitet. Grundsätzlich versuchen die Kinder durch die motorische Unruhe ihr inneres Ungleichgewicht zu stabilisieren. An die Bezugsperson hat dieses Verhalten nach Gerhard auch einen Appellcharakter. Sie sind Ersatz für das primäre Umfeld und haben die Aufgabe, die Interaktion mit dem Kind und die Beziehung so zu gestalten, dass es ruhige Momente

zulassen kann und diese nicht als Bedrohung wahrnimmt. Das Kind soll dadurch ein inneres Gleichgewicht finden und so eine gelingende Affektregulation lernen können.

2.3.3 Systemisch- Konstruktivistische Perspektive

Es ist allgemein bekannt, dass der Mensch und sein Verhalten immer in Wechselwirkung zu seiner Umwelt steht und sich gegenseitig beeinflussen. Um das hyperaktive Verhalten eines Kindes aus einem weiteren Standpunkt heraus zu erläutern, bedienen wir uns des systemischen Ansatzes.

Aus systemischer Sicht ist der Mensch als komplexes System zu sehen. Dieses ist nicht gleichzusetzen mit einer trivialen Maschine, welche mit einem einfachen Ursachen- Wirkungs-Mechanismus funktioniert (vgl. Balgo & Klaes, 2001). Einem Kind, welches sich hyperaktiv verhält, kann nicht mit Hilfe eines Inputs von aussen zu einem veränderten Verhalten verholfen werden. Es sind viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, welche das in sich geschlossene System, das Kind, beeinflussen. „Verhalten auf der Erscheinungsebene ist der äussere Ausdruck der inneren Organisation, die damit beschäftigt ist, die sich ständig ändernden Umweltbedingungen und inneren Zustände zu verarbeiten, ohne die eigene Identität dabei aufgeben bzw. ins Chaos geraten zu müssen“ (Burmeister, 2001, S. 170). Nur durch den Versuch die inneren Strukturen des Systems „Mensch“ mit Hilfe von Beobachtungen, Einfühlen und Eindenken aufzuzeigen, kann dessen Verhalten annähernd eingeschätzt werden.

Einen interessanten Überblick über die Systematik der verschiedenen Einflussfaktoren aus Systemisch -ökologischer Sicht zeigt Flammer über Bronfenbrenners Entwicklungstheorie. Innerhalb der vier verschiedenen Systeme (Umwelt) in denen sich das Kind befindet, findet Entwicklung statt.⁸

⁸ Eine genaue Erläuterung der einzelnen Systeme und deren Bereiche findet sich in „ Die Ökologie der menschlichen Entwicklung“ (Bronfenbrenner, 1981).

Abbildung 2: Verschachtelte Systeme als Entwicklungskontexte (Flammer, 2003, S. 205)

Um ein Kind zu verstehen, bedarf es der Betrachtung aller Systeme als Ganzes. Bronfenbrenner vertritt nach Flammer die Meinung, dass oft nicht erkennbar ist, woher eine Entwicklung genau kommt. Er beschreibt günstige und ungünstige dyadische Zyklen innerhalb der Systeme in der Entwicklung eines Kindes. Daraus lässt sich ableiten, dass die Frage nach dem Beginn eines hyperaktiven Verhaltens nicht zu beantworten ist. Wichtiger scheint die Frage nach den Veränderungsmöglichkeiten innerhalb der Systeme. Nach Flammer will Bronfenbrenner durch seine Theorie den Reichtum der Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar machen.

Balgo und Klaes vertreten die Auffassung, dass Hyperaktivität eines Kindes ein nicht gelingender Umgang mit Unterschieden im sozialen System ist. Denn im sozialen System ist das Ziel eine erwünschte soziale Ordnung zwischen den einzelnen Systemen. Diese strukturellen Ordnungen entstehen durch Kommunikation und Interaktion zwischen den einzelnen Sozialpartnern. Wenn unterschiedliche Vorstellungen beispielsweise betreffend das erwünschte Verhalten zwischen den Kommunikationspartnern weit auseinander gehen, ist das Kommunikationsgelingen gestört und die Interaktionen gelingen nicht mehr. Unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen der einzelnen Interaktionspartner (Kind, Mutter, Vater, Lehrperson, Geschwister, etc.) korrelieren nicht miteinander und passen nicht zum Ziel eines jeden lebenden Systems nämlich die Erhaltung des Systems in einem stabilen Zustand. Dieses ist nicht starr, sondern in einem Fließgleichgewicht, der Homöostase. Es verändert sich dauernd und versucht sich auszugleichen. So wird das hyperaktive Verhalten des Kindes als Auslöser für eine schwierige Situation erkannt (vgl. Balgo & Klaes, 2001). Dieses Verhalten des Kindes hat wiederum Auswirkungen auf sein soziales System und erzeugt Resonanzen. So beeinflussen sich die einzelnen Systeme in wechselseitiger Beziehung und können sich als

Auffälligkeit, in diesem Fall der Hyperaktivität, manifestieren. Warum es überhaupt zu hyperaktivem Verhalten kommt, ist in jedem einzelnen Fall unterschiedlich. Burmeister fasst aber zusammen:

Aus systemischer Sicht ist die sog. Hyperaktivität erst einmal sinnvoll, gleichgültig, wer sich davon gestört fühlt. „Hyper-„ bedeutet hier wertneutral „viel Aktivität“ und bezüglich der Entwicklung Betroffener, viel Chance. Hyperaktivität ist damit nicht mehr eine Diagnose, sondern Verhaltensbeschreibung, die sehr unterschiedlich bewertet werden kann. Die Nachteile solcher Verhaltensweisen sind allerdings beträchtlich und dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. (Burmeister, 2001, S. 185)

2.3.4 Schlussfolgerung aus den Ursachen von hyperaktivem Verhalten

Um die verschiedenen Ursachen zusammen zu fassen, möchten wir die wichtigsten Einflüsse noch einmal aufgreifen. Eine relevante Erkenntnis aus den verschiedenen theoretischen Grundlagen ist, dass mehrere Faktoren zusammenwirken, welche zu hyperaktivem Verhalten führen können. Was genau die primäre Ursache ist, kann oft nicht ausgemacht werden. Die verschiedenen Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Döpfner beschreibt dazu: „Psychosoziale Bedingungen sind nach dem gegenwärtigen Wissenstand zwar keine primäre Ursache, aber sie tragen entscheidend zum Schweregrad der Störung bei“ (vgl. Döpfner, 2000, S. 16). Umgekehrt sehen wir eine weitere Möglichkeit der Beeinflussung aufgrund des Wissens um die Plastizität des Hirnes: Die Erfahrungen, welche ein Kind macht, können verändernd auf neuronale Vorgänge einwirken und beeinflussen psychische Vorgänge. Dadurch kann die soziale Interaktion auch als grundlegend betrachtet werden. So gibt es viele denkbare Möglichkeiten, wie ein Zusammenspiel der Ursachen aussieht. Deshalb finden wir es wichtig, dass die verschiedenen Ansätze nicht isoliert betrachtet werden, sondern auch die Zusammenhänge der möglichen Ursachen berücksichtigt werden.

Zur Veranschaulichung der wichtigsten Zusammenhänge zeigen wir anhand des Fit-Konzeptes -einer Erziehungshaltung- von Largo auf, welche verschiedenen Faktoren Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes und sein Verhalten haben (siehe Abbildung 3). Dabei bedarf es einer möglichst guten Übereinstimmung zwischen den individuellen Bedürfnissen und der Entwicklung des Kindes mit seiner Umwelt. Dieses Zusammenspiel ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Entwicklung. Die Bedingungen für eine optimale Übereinstimmung sind dann gut, wenn sie dem Kind entsprechen. Das heisst, es muss auf die individuellen Bedürf-

nisse und die Verhaltenseigenschaften des Kindes eingegangen werden. Wenn nun die individuellen Bedürfnisse eines Kindes nur ungenügend befriedigt werden, beeinträchtigt dies das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. Diese Beeinträchtigung bezeichnet Largo als Misfit, welches zu verschiedenen möglichen Reaktionen des Kindes führen kann. Hinweise auf ein Misfit zeigen sich nach Largo in Verhaltensauffälligkeiten, Psychosomatischen Symptomen und Entwicklungsverzögerung. Ein Misfit ist ein Zeichen, dass irgendwo im System etwas nicht stimmt. Hyperaktives Verhalten kann als Reaktion auf ein Misfit in der Interaktion zwischen dem Kind und seiner Umwelt angesehen werden (vgl. Largo, 2000).

Abbildung 3: Misfit: Auswirkungen einer ungenügenden Anpassung der Umwelt an die individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten des Kindes (Largo, 2000, S. 303)

Wir erachten es deshalb als wichtig, dass das Kind als Individuum gesehen wird, welches von inneren sowie äusseren Umständen beeinflusst wird. Das Verstehen eines solchen Individuums ist eine sehr komplexe Angelegenheit, wofür im Bio-psycho-sozialen Modell eine geeignete Grundlage gegeben wird, um möglichst alle Seiten zu berücksichtigen (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation & Information, 2005). Wichtig erscheint uns, dass mehrere Perspektiven (aufgrund der verschiedenen theoretischen Grundlagen) eingenommen werden, um die Komplexität annähernd zu verstehen und Hypothesen über die Ursachen für das hyperaktive Verhalten formuliert werden können. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir als Therapeutinnen das Kind und sein Verhalten versuchen sollen zu verstehen, um herauszufinden, bei welchen Entwicklungsbereichen der Förderschwerpunkt des Kindes liegt. Damit ist der erste Schritt für eine sinnvolle, dem Kind angepasste, therapeutische Intervention gemacht. Je nachdem kann, wo es Sinn macht, das Kind zu unterstützen und zu fördern, der Schwerpunkt der therapeutischen Interventionen in einem anderen Entwicklungsbereich liegen. Aus der systemisch-konstruktivistischen Perspektive wird der Umfeldarbeit eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Diese Erkenntnis ist ein weiterer wichtiger Aspekt des psychomotorischen Tätigkeitfeldes, im Rahmen dieser Arbeit können wir jedoch nicht näher darauf eingehen.

2.4 Entwicklungsbereiche in der Arbeit mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten

In den folgenden Kapiteln gehen wir auf die Entwicklungsbereiche ein, in welchen die Kinder in der Psychomotoriktherapie gefördert werden.⁹ Die Entwicklungsbereiche werden im Bezug auf die Förderung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten beleuchtet. Dies mit dem Ziel, relevante Entwicklungsthemen in Form von Therapiezielen herauszukristallisieren.

2.4.1 Bedeutung für die emotionale Entwicklung

Fischer (2009) beschreibt die Entwicklungsaufgaben eines Kindes gestützt auf die Theorie der psychosozialen Entwicklung von Erikson. Nach ihm geht es in den ersten Lebensjahren bis zum Schulalter darum, dass die Kinder das Gefühl von Misstrauen überwinden, sich von den Bezugspersonen emanzipieren, individuelle Merkmale entdecken und sich von so von andern abgrenzen und eigene Initiative entwickeln. Saarni (2002) formuliert acht Schlüsselfertigkeiten¹⁰ der emotionalen Kompetenz. Boveland (2011) sieht diese Schlüsselfertigkeiten als Basis für eine anzustrebende Selbstwirksamkeit. Anhand dieses theoretischen Hintergrundes wird deutlich, dass die erwähnten emotionalen Kompetenzen bzw. Entwicklungsaufgaben grundlegend für die kindliche Entwicklung sind. Im Folgenden erläutern wir die Entwicklungsaufgaben im emotionalen Bereich, bei welchen die Kinder aufgrund ihres hyperaktiven Verhaltens unterstützt werden müssen.

In Kapitel 2.2.2 wurde die Bedeutung der fehlenden Affektregulation beschrieben, welche dann das hyperaktive Verhalten der Kinder verstärkt. Sie versuchen durch die motorische Unruhe ihr inneres Gleichgewicht wieder herzustellen, um sich nicht ständig im Zustand der Unsicherheit zu befinden (vgl. Gerspach, 2001). Fischer (1997) beschreibt diese emotionale Unsicherheit als innerer Konflikt, der bewältigt werden muss, damit sich das Kind weiterentwickeln kann. Nach Erikson (1989) geht es bei Kindern mit solchen psychosozialen Konflikten darum, das Urvertrauen aufzubauen. Er begründet es damit, dass diese Kinder möglicherweise im Alter von 0-1 Jahren nicht in der Lage waren, das Urvertrauen aufzubauen, wie

⁹ In der offiziellen Broschüre vom astp "Die Psychomotoriktherapie - Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz" werden die erwähnte Entwicklungsbereiche folgendermassen definiert: „Im geschützten Raum der Psychomotoriktherapie können Klientinnen und Klienten motorische, sensorische, emotionale, kognitive und soziale Fähigkeiten erkennen und erweitern. Auf diese Weise wird ihr Selbstbewusstsein positiv beeinflusst“ (vgl. Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten astp, 2012, S. 7).

¹⁰ 1. Die eigenen Gefühle erkennen 2. Die Gefühle anderer erkennen und verstehen 3. Die Fähigkeit, altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können 4. Sich in andere einfühlen können 5. Wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können 6. Mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen können 7. Wissen, dass soziale Beziehungen durch emotionale Kommunikation mitgeprägt werden 8. Emotionales Selbstwirksamkeitserleben

das bei anderen Kindern in der Regel geschieht. Fischer baut auf den Überlegungen von Erikson auf und versteht dies folgendermassen: „... sie selbstsicher werden lassen, sodass sie zur Ruhe kommen können“ (1997, S. 51). Daraus entnehmen wir, dass in der Psychomotoriktherapie die Arbeit an den Gefühlen und vor allem an der Regulation der Gefühle und der Aufbau des Urvertrauens für diese Kinder ein Thema ist. Wir denken, dass die bereits erwähnte gegenseitige Beeinflussung der Affektregulation und des hyperaktiven Verhaltens sinnvoll mittels Bewegung angegangen werden kann.

Wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben ist, macht das Kind in der Interaktion mit der Umwelt Erfahrungen, durch die es beeinflusst wird (vgl. Burmeister, 2001). Laut Kiphard (1997) kann es passieren, dass durch häufige negative Rückmeldungen, die das Kind aufgrund seines hyperaktiven Verhalten bekommt, das Selbstvertrauen geschwächt wird. Es entwickelt Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, da es mit seinem Verhalten sozial immer wieder aneckt, ohne zu verstehen warum. Es ist deswegen wichtig, das Kind in seiner Persönlichkeit zu bestärken und zu akzeptieren, da es dies im Alltag nicht oft erlebt. Auch indem es den natürlichen Bewegungsdrang in der Psychomotoriktherapie ausleben kann, ohne Schuldgefühle haben zu müssen, wird das Selbstvertrauen gestärkt.

Neuhaus spricht von „... psychischer Ermüdung ... bei Aufgaben, die von Kindern spontan als zu schwierig, zu gross oder zu komplex eingestuft werden“ (1997, S. 126). So kann es geschehen, dass sich die betroffenen Kinder nur noch sehr wenig zutrauen und bei von aussen gestellten Aufgaben verweigern. Sie müssen lernen, mit ihrer Frustration umzugehen, sodass sie selbständig aus solchen festgefahrenen Situationen herausfinden, beziehungsweise nicht in solche Situationen geraten (vgl. Skrodzki, 1997).

Eng damit verbunden ist die Impulskontrolle. „Mit der Impulsivität gehen, ..., rasch wechselnde und oft sehr heftige Gefühlsauschläge einher“ (Wolff et al., 2000, S. 93). Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben wird, haben Kinder mit hyperaktivem Verhalten Mühe, Informationen aus der Umgebung zu filtern. Sie können nicht zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden und reagieren deshalb auf viele verschiedene Reize der Umwelt (vgl. Ahrbeck, 2007). Diese reaktiven Impulse zu unterbinden, fällt ihnen schwer. So entsteht ein sprunghaftes Verhalten, was zu Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion führen kann (vgl. Neuhaus, 1997). Durch diese Impulsivität, von der die Kinder geleitet sind, können sie sich auch in Gesprächssituationen nicht so zurücknehmen, wie es angebracht wäre. Es fällt ihnen

schwer, die Regeln einer Gruppe zu befolgen und die nötige Zurückhaltung aufzubringen (vgl. Skrodzki, 1997).

Es hat sich herauskristallisiert, dass es in der Arbeit mit hyperaktiven Kindern im emotionalen Bereich vor allem um eine Verbesserung der Impulskontrolle und des damit verbundenen allgemeinen Erlernens der Affektregulierung, speziell auch um die Verbesserung der Frustrationstoleranz geht. Ebenfalls zentral ist der Aufbau des Selbstvertrauens und das Gewinnen von Urvertrauen. Es geht darum Gefühle wahrnehmen zu lernen, sie zu verbalisieren und auch selber verändern zu können. Ziel ist es, dass die Kinder eine gewisse Kontrolle über ihr Verhalten erlangen und nicht nur durch ihre Gefühle gesteuert werden. Daraus ergeben sich folgende Schwerpunkte im Entwicklungsbereich „emotionales Lernen“ für Kinder mit hyperaktivem Verhalten.

- Affektregulation verbessern
- Urvertrauen gewinnen
- Selbstvertrauen aufbauen
- Frustrationstoleranz erhöhen
- Impulskontrolle verbessern

2.4.2 Bedeutung für die sensorische Entwicklung

In mehreren Hypothesen der Hirnforschung (siehe Kapitel 2.2.1) werden Hirnstrukturen erläutert, welche am Wahrnehmungsprozess beteiligt sind und Einfluss auf motorische Prozesse haben. Sie werden als Ursache für Schwierigkeiten in der Reizverarbeitung sowie der gestörten Aufmerksamkeit gesehen. Es geht unserer Meinung nach in der Wahrnehmungsförderung darum, durch unterschiedliche, gezielte und bewusste Wahrnehmungserlebnisse die neuronalen Strukturen zu stärken. Eng zusammen hängt dies mit der motorischen Entwicklung der Kinder. Wie Fischer schreibt: „Bewegung und Wahrnehmung werden als Einheit verstanden“ (Fischer, 2009, S. 62).

Kiphard (1997) beschreibt, dass die Kinder oft starke Reize suchen. Er spricht von einem Reiz- oder auch Erlebnishunger, welchen die Kinder stillen wollen. Den Kindern fällt es schwer, sich längere Zeit auf etwas zu fokussieren. Daraus resultiert, dass Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Vergleich zu Gleichaltrigen weniger tiefgründige Wahrnehmungserfahrungen machen. Die Wahrnehmungsentwicklung ist nicht ausreichend, es besteht Nachholbedarf

(vgl. Kuntz, 1996). Deshalb erachten wir gezielte Wahrnehmungsangebote als sinnvolle Interventionen.

In Kapitel 2.2.1 werden mehrere Hirnstrukturen beschrieben, welche bei der Wahrnehmungsverarbeitung mitwirken. Diese werden durch eine allfällige Dysfunktion, eine verminderte Durchblutung oder Dopaminmangel gestört. Daraus geht das hyperaktive Verhalten hervor, das sich mit einer schnellen Ablenkbarkeit und somit geringer Konzentration koppelt. Dies äussert sich in sprunghaftem Verhalten (vgl. Döpfner, Lehmkuhl & Fröhlich, 2007). Neuhaus (1997) formuliert diesen Zusammenhang folgendermassen:

... eine Reizfilterschwäche bei gleichzeitig grosser Reizoffenheit haben, daneben eine Impulssteuerungsschwäche sowie einen daraus resultierenden oberflächlich abtastend überhüpfenden Wahrnehmungsstil, da das Gehirn spontan ständig auf der Suche nach neuen, interessanten Reizen ist“ (1997, S. 124).

Dies zeigt sich des Weiteren in Schusseligkeit, gehäuften Flüchtigkeitsfehlern oder Schwierigkeiten in der Fokussierung auf bestimmte Wahrnehmungskanäle. Die Folgen davon kommen insbesondere im Schulalltag zum Vorschein. Zum Beispiel wenn die Kinder in der visuellen und auditiven Wahrnehmung gefordert sind, wenn mündliche Aufträge gegeben werden oder etwas genau abgeschrieben oder abgezeichnet werden soll (vgl. Neuhaus, 1997).

Die Kinder mit hyperaktivem Verhalten suchen oft vestibuläre Reize. Diese wirken laut Kiphard (1997) positiv beeinflussend auf den Wachheitszustand, welcher Grundlage für die Aufmerksamkeit ist. Während Therapie-Angeboten im Bereich der vestibulären Wahrnehmung können die Kinder einerseits ihre wichtigen, evtl. auch früher verpassten, Wahrnehmungserlebnisse nachholen. Andererseits werden die Kinder so stimuliert damit sie sich besser auf etwas konzentrieren können.

Aufgrund des sprunghaften Verhaltens machen die Kinder auch im Bereich der kinästhetischen und taktilen Wahrnehmung nur oberflächliche Erfahrungen. Laut Zimmer (2011) wird der Tastsinn als erstes Sinnessystem entwickelt, als Säugling dient er auch als Kommunikationsmittel. „Der Tastsinn wird daher „die Mutter der Sinne“ genannt“ (Zimmer, 2011, S. 111). Die kinästhetische Wahrnehmung bezieht sich auf Informationen aus dem Körperinnern, sie ist die Rückmeldung der einzelnen Körperteile, deren Lage und Spannungsverhältnis. „Aus

dieser Eigenwahrnehmung baut sich das Körperschema auf: Das Kind kann die Grenzen des eigenen Körpers erfassen, es kann eine Vorstellung über seinen Körper entwickeln“ (Zimmer, 2011, S. 119/ 120). So wird deutlich, dass diese beiden Sinne nicht nur in einer engen Wechselwirkung stehen, sondern auch grundlegend für die Entwicklung des Kindes sind. Aufgrund dieser Erkenntnis ist es naheliegend, dass Kinder mit hyperaktivem Verhalten vor allem auch in diesen Bereichen der grundlegenden Wahrnehmungserfahrungen Nachholbedarf haben (vgl. Zimmer, 2011).

Zimmer (2011) betont, dass für eine gelingende Wahrnehmungsförderung die Motivation der Kinder zentral ist. Ein spezifisches Training einzelner Kanäle ist weder möglich noch sinnvoll, es soll im aktiven Erleben erlernt werden. Die Schwerpunkte sind in den Spielangeboten zu setzen, sodass eine eingebundene Wahrnehmungsförderung stattfindet. Wir sehen für Kinder mit hyperaktivem Verhalten folgende Förderschwerpunkte für die Psychomotoriktherapie:

- Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
- Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
- Förderung der vestibulären Wahrnehmung
- Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
- Förderung der taktilen Wahrnehmung
- Förderung der auditiven Wahrnehmung
- Förderung der visuellen Wahrnehmung

2.4.3 Bedeutung für die soziale Entwicklung

Im Sinne des Bio- Psycho- Sozialen Modells welches wir in Kapitel 2.2 angesprochen haben, beeinflussen sich die verschiedenen Faktoren gegenseitig. Die Beeinflussung dieser Faktoren geschieht unter anderem durch zwischenmenschliche Interaktionen. Sie bilden die Erfahrungsgrundlage des sozialen Verhaltens eines Individuums. Die soziale Entwicklung eines Kindes mit hyperaktivem Verhalten muss als Prozess gesehen werden, der durch die verschiedenen Faktoren beeinflusst wird (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005).

Wir gehen zunächst der Frage nach, was soziale Entwicklung heisst: Wenn in der Literatur von sozialer Entwicklung geschrieben wird, wird diese oft mit dem Begriff „soziale Kompe-

tenz“ in Verbindung gebracht. Die soziale Kompetenz ist jedoch das Ziel der sozialen Entwicklung. Es gibt viele unterschiedliche Definitionen, wie soziale Kompetenz verstanden werden kann. Dies ist insbesondere auf die verschiedenen Forschungsbereiche zurückzuführen, die sich mit der sozialen Entwicklung befassen. Kanning (2002) gibt in seiner Publikation einen Überblick darüber. Er spricht unter anderem von einem Sammelbegriff für verschiedene Wissensbestandteile, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Sozialverhaltens, die auch als soziale Kompetenzen bezeichnet werden können (vgl. Kanning, 2002). Die genaue Definition dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche zur sozialen Kompetenzen gehören wird sehr unterschiedlich festgelegt (vgl. Kanning 2002). Kinne (2010) bezieht sich auf Fuchs, die als Teilbereiche sozialer Kompetenz Kontaktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Toleranz angibt. Als weitere Basisfähigkeit, die ausschlaggebend für die Qualität von Interaktion sei, nennt sie die Perspektivenübernahme.

Uns erscheint insbesondere die enge Verknüpfung mit der emotionalen Entwicklung als wichtig, denn die emotionalen Kompetenzen bilden die Grundlage für die Entwicklung von sozialer Kompetenz (vgl. Kanning, 2002).

In den vorangegangenen Kapiteln konnten wir die Ursachen und die Auswirkungen von hyperaktivem Verhalten aufzeigen. Das Kapitel 2.3.1, in dem Probleme in der Affektregulation, Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz und in der Impulskontrolle besprochen werden, bildet das Gedankengerüst für die folgenden Ausführungen.

Fischer vertritt die Meinung, dass die Grundlage sozialer Kompetenz die Selbstbehauptungs- und Anpassungsfähigkeit ist. Durch Selbstsicherheit und die Fähigkeit zur Selbstbehauptung kann es zu gelingender, zwischenmenschlicher Interaktion kommen. Wenn ein Kind genügend emotionale Selbstständigkeit besitzt, ist es zur selbständigen Kontaktaufnahme und dem Interesse an Freundschaftsbeziehungen fähig. Wenn ein Kind immer auf die Unterstützung von Bezugspersonen angewiesen ist, hat es hingegen erhebliche Schwierigkeiten überhaupt in Kontakt mit anderen Kindern zu kommen. Des Weiteren hängt der Verlauf von sozialen Anpassungsprozessen, wie das Integrieren in einer Gruppe, von der Flexibilität des kindlichen Verhaltens ab. Sich flexibel verhalten zu können setzt aber wiederum ein gutes Selbstvertrauen voraus. Stabile Bindungsbeziehungen zu den Bezugspersonen sind nach Fischer die Grundlage für Selbstsicherheit. Einem Kind ohne diese Fähigkeiten scheint es kaum zu gelingen, die eigenen Wünsche, Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommu-

nizieren. Zudem kann es nicht adäquat auf die psychische Verfassung des Interaktionspartners reagieren (vgl. Fischer, 2009). Das Kind erhält dadurch oft negative Reaktionen von seinem Gegenüber, was Einfluss auf das Selbstvertrauen hat. Eine Art „Teufelskreis“ entsteht, aus dem sich das Kind oft nicht selbständig befreien kann.

Durch die motorische Unruhe hat ein Kind unter Umständen nicht die Möglichkeit, sich überhaupt in Interaktion mit einem anderen Kind zu begeben. Denn bevor es zu einer vertieften Interaktion kommen kann, wird es durch die geringe Affektregulation sofort von anderen Gefühlen überwältigt. Dadurch kann es weder sich selbst, noch andere Kinder richtig wahrnehmen und allfällige Konflikte nicht bearbeiten, etc. (vgl. Gerspach, 2001).

Innerhalb einer Gruppe wird oft angepasstes Verhalten benötigt, zudem sind das Zuhören und das Einhalten von Regeln wichtig. Ein Kind mit hyperaktivem Verhalten redet oft einfach darauf los, ohne Rücksicht auf andere. Nach Skrodzky und Mertens (2000) ist ein Kind mit hyperaktivem Verhalten ausgeprägt impulsiv in Gefühlsäusserungen, im Reden, Denken und Handeln. Dies wurde bereits ausführlicher in Kapitel 2.3.1 beschrieben. Das Einhalten von Regeln und von sozialen Normen wird spätestens mit der Einschulung des Kindes verlangt. Wir schlussfolgern daraus, dass das Kind durch seine Impulsivität diese Regeln schwer einhalten kann. Dies hat Auswirkungen auf die Beziehung mit den Lehrpersonen und Klassenkameraden. Spannungen und Konflikte innerhalb der Gruppe sind mögliche Folgen, was zur Ausgrenzung des Kindes mit hyperaktivem Verhalten führen kann (vgl. Skrodzki, 1997). Es zeigen sich die Schwierigkeiten von Kindern mit hyperaktivem Verhalten, den sozialen Ansprüchen innerhalb einer Gruppe gerecht zu werden. Dies kann nach unserer Meinung durch die fehlende Affektregulation und Impulskontrolle verstärkt werden. Probleme im emotionalen Bereich haben somit negativen Einfluss auf die Entwicklung von sozialer Kompetenz.

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich der Bedarf zur Förderung von emotionalen Fähigkeiten, insbesondere der Fähigkeit sich selber wahrzunehmen. Soziale Entwicklung benötigt als weiteren Schritt die Fähigkeit andere wahrzunehmen. Dafür bedarf das Kind verschiedener sozialer Kompetenzen, welche es in der Therapie zu fördern gilt.

Erst wenn diese Grundlagen gegeben sind, kann das Kind sich weiterentwickeln und sich in eine Gruppe integrieren.

Daraus ergeben sich die Schwerpunkte für den sozialen Entwicklungsbereich, welche wir innerhalb der Therapie fördern können:

- Kommunikation verbessern
- Kontaktaufnahme fördern
- Kooperation verbessern
- Perspektivenübernahme fördern
- Konfliktfähigkeit fördern

2.4.4 Bedeutung für die motorische Entwicklung

Die motorische Entwicklung zeigt die Veränderung des motorischen Verhaltens im Zeitverlauf. Sie baut auf motorischen Lernprozessen auf und ist von Wachstums- und Reifungsprozessen und der Entwicklung physiologisch-konditioneller Funktionsbereiche wie Ausdauer, Kraft usw. abhängig. Es wurden bereits verschiedenste Stufen- oder Phasenmodelle entwickelt, um die motorische Entwicklung pragmatisch aufzuzeigen (vgl. Schott & Munzert 2010). Diese können Anhaltspunkte über den momentanen motorischen Entwicklungsstand eines Kindes liefern, welche als grundlegende Modelle der Psychomotoriktherapie dienen.

Nach Scheid (2009) erlernt ein Kind im Kleinkind- und Vorschulalter verschiedene Bewegungsformen wie gehen und rennen; steigen und klettern; springen und hüpfen; balancieren; gleiten und fahren; stossen und ziehen; hängen, schaukeln und schwingen; werfen und fangen. In Verbindung mit der Gleichgewichtskontrolle führt die Übung und Wiederholung dieser Formen danach zu einer verbesserten Gesamtkörperkoordination, erhöhter Muskeltätigkeit, einem besseren Zusammenspiel von Muskelgruppen sowie erhöhter Variabilität. Dabei gibt es erhebliche individuelle Unterschiede auch innerhalb der Altersgruppen. Oft spielen soziale und umweltbedingte Faktoren eine wichtige Rolle für das Erlernen weiterer motorischer Fertigkeiten und Fähigkeiten. Wir konnten in den vorhergehenden Kapiteln die Ursachen, welche zu hyperaktivem Verhalten führen können, aufzeigen. Dadurch kamen wir zum Schluss, dass es unterschiedliche Faktoren sind, welche sich gegenseitig beeinflussen. Somit haben sie auch auf die individuelle motorische Entwicklung einen Einfluss. Die Motorik spielt in der kindlichen Entwicklung eine zentrale Rolle und steht in enger Wechselwirkung zur Entwicklung von weiteren Persönlichkeitsbereichen, welche in den Erläuterungen zu den weiteren Entwicklungsbereichen beschrieben werden.

Wenn nun ein Kind durch sein hyperaktives Verhalten häufig negative Erfahrungen macht (im sozialen Bereich, Selbstvertrauen etc.) wird es irgendwann keine oder zumindest weniger neue Bewegungsabläufe oder Bewegungsmuster erlernen und vertiefen.

Hier besteht die Gefahr, dass diese Kinder in solchen immer gleich ablaufenden Bewegungsschablonen, sogenannten primitiv-archaischen Bewegungsmustern stecken bleiben und ihnen auf diese Weise wichtige motorische Lernprozesse vorenthalten bleiben. (Kiphard, 2003, S.65)

Logisch scheint hier die Schlussfolgerung, dass ein Kind, das in seinem gleichbleibenden Verhaltensmuster festsetzt, weniger neue motorische Lernprozesse erlernen und bereits bekannte nicht vertiefen kann. Es bleibt dadurch in der motorischen Entwicklung im Vergleich zu altersgleichen Kindern eher zurück. Die Folge davon kann eine Meidung von körperlicher Betätigung sein. Durch diesen Rückzug von körperlich-sportlichen Aktivitäten kann es zu gesundheitlichen, emotionalen, psycho-sozialen und Verhaltensproblemen kommen. Nach Schott dauern motorische Probleme bis ins Erwachsenenalter an, denn: „...das Erlernen neuer Fertigkeiten ist nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren“ (Schott, 2010, S. 185).

Angezeigt wäre in diesem Fall Kindern mit hyperaktivem Verhalten möglichst vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen zu ermöglichen und dadurch eine Veränderung im Verhalten anzustreben. Die Abwechslung soll immer gleich ablaufende Bewegungsmuster unterbrechen und folglich zu neuen Lernprozessen führen. Diese grundlegenden Bewegungserfahrungen stellen in der Therapie ein übergeordnetes Ziel dar, um danach an den einzelnen Bewegungsabläufen gezielt zu arbeiten.

Nach Kiphard braucht es für eine optimale Förderung der grobmotorischen Lernprozesse zwei Grundbedingungen:

1. Genügend (Spiel-) Raum mit variablen, grossräumigen Hindernissen und Materialien
2. Möglichst freier Umgang mit Materialien

Des Weiteren ist nach Kiphard aber auch ein begrenztes Spiel- und Experimentierfeld notwendig, um einem permanenten optischen Reizhunger nach neuen Erlebnissen entgegen zu wirken. Denn nur wer nicht dauernd in Bewegung ist und nach neuen Reizen sucht, kann sich lange genug auf bestimmte Bewegungsabläufe konzentrieren (vgl. Kiphard, 1997).

An dieser Stelle verweisen wir auf das Kapitel 2.3.2, das unter anderem das Thema der Einschränkung des optischen Reizungers als Therapieziel behandelt.

Die Schwierigkeit zur Vertiefung motorischer Tätigkeiten auf Grund hyperaktiven Verhaltens, wie es zu Beginn dieses Kapitels beschrieben wurde, hat folglich Einfluss auf weitere motorische Fertigkeiten:

- Feinmotorik
- Gleichgewicht
- Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
- Differenzierte Bewegungsabläufe

Aus unserer Erfahrung können Kinder mit hyperaktivem Verhalten oft motorische Tätigkeiten weniger geübt ausführen. Die mehrmalige Einübung von gezielten Handlungen führt zu einer immer differenzierteren Ausführung. Daraus schlussfolgern wir, dass die Problematik des sprunghaften Verhaltens ebenfalls eine negative Auswirkung auf die einzelnen motorischen Fertigkeiten hat.

Daraus ergeben sich folgende Therapieziele, welche für die motorische Entwicklung grundlegend sind:

- Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
- Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
- Gleichgewichtskontrolle festigen
- Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
- Differenzierte Bewegungsabläufe üben

2.4.5 Bedeutung für die kognitive Entwicklung

Fischer (2009) beschreibt die kognitive Entwicklung in Anlehnung an Piaget. Diese erfolgt aufgrund von zwei Prozessen, die Assimilation und die Akkommodation. Durch die Assimilation versucht ein Kind neue Erfahrungen in die bestehenden Denkformen einzuordnen. Die Akkommodation beschreibt den Prozess, bei dem das Denkschema aufgrund neuer Erfahrungen angepasst oder umgewandelt wird. Das Ziel ist die Adaption, die optimale Anpassung an die eigene Umwelt, sodass sich ein Individuum in seiner Umwelt zurechtfindet. Der Aufbau von kognitiven Strukturen passiert während der vertieften Auseinandersetzung der ei-

genen Umwelt. Das bereits beschriebene, impulsive und sprunghafte Verhalten von Kindern mit hyperaktivem Verhalten, führt nach Kiphard (1997) zu Schwierigkeiten sich zu strukturieren und zu planen, weswegen diese Kinder oft in einem chaotischen Alltag leben. Das wirkt sich unseres Erachtens auch auf den eben beschriebenen Prozess der kognitiven Entwicklung aus. Daraus schliessen wir, dass es auf die Vertiefung des Lernens in einzelnen Themenbereichen eine negative Wirkung hat. Unseres Erachtens bedarf es für die gezielte Förderung von kognitiven Fähigkeiten die Zusammenarbeit mit Fachpersonen auf dem jeweiligen Gebiet. Wir sehen dazu Möglichkeiten in der spielerischen Förderung, die in der Psychomotoriktherapie im Sinne einer Begleitmassnahme in diesem Bereich angewandt werden kann.

Die Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und eine längere Aufmerksamkeitspanne aufzubringen wurde in Kapitel 2.3.2 bereits erklärt. Nach Neuhaus (1997) haben Kinder mit hyperaktivem Verhalten „... Schwierigkeiten, Schemata höherer Ordnung zu entwickeln, Konzepte, Strategien und Lernoperationen zu erfassen, da die Daueraufmerksamkeitspanne zu kurz ist“ (Neuhaus, 1997, S. 125). Sie erleben oft eine Überforderung in verschiedenen Situationen, wobei sie Schwierigkeiten haben, geeignete Lösungsstrategien zu finden.

Die ausgeprägte Suche nach Reizen bei Kindern mit hyperaktivem Verhalten wurde bereits in Kapitel 2.3.2 beschreiben. Neuhaus (1997) spricht von einer Reizoffenheit, aufgrund welcher die Kinder ein sprunghaftes Verhalten entwickeln. Diese wirkt sich auch auf der Handlungsebene aus. Die betroffenen Kinder können sich nicht für etwas entscheiden, es finden schnell Wechsel der Beschäftigungen zum nächsten Interessanten statt. Kiphard (1997) beschreibt eine mögliche Unterstützung der Kinder im Bereich der Handlungsplanung. Die Kinder werden angeleitet, Selbstinstruktionen und eigene Handlungsanleitungen zu entwickeln. Das Ziel ist es, dass die Kinder bewusst ihre Handlungen planen und selber Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. So entwickeln sie eigene Handlungsstrategien. Kiphard sieht als anzustrebendes Ziel die Überwindung der Impulsivität an (welche im Kapitel 2.3.1 beschrieben wurde), sodass die Kinder eine gelingende Selbststeuerung entwickeln. Nach Naumann (2000) geht es im Hinblick auf die Selbstkontrolle in einem ersten Schritt darum, eine Reaktionsverzögerung aufzubauen. Sinnvoll erachtet sie ebenfalls den Einsatz von Belohnungssystemen. In der Literatur werden häufig Interventionen in die Richtung der Verhaltenstherapie beschrieben. Im Hinblick auf die Selbstkontrolle sehen wir verschiedene Möglichkeiten, dies spielerisch in der Bewegung zu üben, um so die Bewegungssteuerung zu

verbessern. Somit kann der neuronale Zusammenhang von Kognition und Motorik (aufgrund der Hirnstrukturen, welche im Kapitel 2.2.1 erläutert wurden), genutzt werden.

Zusammengefasst geht es in diesem Bereich darum, dass die Kinder lernen, ihr Verhalten zu steuern und sich selber zu organisieren. Dadurch sollen sie selbständig passende Handlungs- und Lösungsstrategien für Anforderungen entwickeln, welche an sie herangetragen werden.

- Handlungsplanung verbessern
- Selbstorganisation erlernen
- Handlungs- & Lösungsstrategien finden

2.4.6 Bedeutung für das Selbstkonzept nach Zimmer

Eine Integration aller Entwicklungsbereiche, die in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben wurden, erläutert Zimmer in ihren Ausführungen zur Bedeutung für das Selbstkonzept. Diese Zusammenführung der emotionalen, kognitiven, sozialen, motorischen und sensorischen Entwicklung soll das Zusammenspiel und die Abhängigkeit von- und zueinander verdeutlichen.

Das hyperaktive Verhalten eines Kindes wird von seinem Umfeld oft als Störung empfunden. Diese Kinder ecken durch ihre Impulsivität an und fallen in verschiedenen Bereichen des Alltags auf. Dadurch können Probleme auf sozialer Ebene entstehen, sie können sich zum Beispiel nicht an soziale Regeln anpassen (Ausführungen in Kapitel 2.3.3). Dadurch wird z.B. das Mitspielen in einer Gruppe schwierig, denn das Spiel in der Gruppe verlangt diese Anpassungsfähigkeit. Dies stellt eine emotionale Belastung für das Kind dar. Auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nimmt ab, da unmittelbare negative Reaktionen durch das Umfeld erfolgen. Dies hat wiederum negativen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und führt zu einem geringen Selbstvertrauen und sinkenden Selbstwertgefühl. Es entsteht im Kind ein negatives Bild von den eigenen Fähigkeiten und Leistungen (vgl. Zimmer, 1996).

Nach Zimmer (1996) sind die Bewegungs- und Körpererfahrung in den ersten Lebensjahren die Grundlage für die Identitätsentwicklung, weshalb hyperaktives Verhalten zu Problemen in der Eigenakzeptanz führt. Ein negatives Selbstkonzept als Sekundärstörung kann die Folge sein. Denn Autonomie und Selbständigkeit drückt sich durch körperlich-motorische Handlungen, die etwas bewirken können, aus. Zimmer meint dazu „Die über Körper und Bewe-

gung gemachten Erfahrungen können damit auch als Grundlage der kindlichen Entwicklung angesehen werden“ (1996, S. 31).

Ein Bild von sich selbst zu haben, sich selbst einschätzen zu können, nennt Zimmer das Selbstkonzept. Um zu diesem Bild über sich selber zu kommen, stehen einem Kind verschiedene Informationsquellen zur Verfügung:

- Informationen über die sensorischen Systeme/ Körperselbst
- Erfahrungen in der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens
- Vergleichen und Sich-Messen mit anderen
- Zuordnung von Systeme

(vgl. Zimmer, 1996)

Im Kindesalter, wenn ein grosser Teil der sozialen Interaktion über körperliche Leistungen und motorische Fähigkeiten erfolgt, wirken sich die negativen körperlichen Erlebnisse wie Unterforderung oder nicht angepasstes Verhalten auf das Selbstkonzept aus. Das hat innerhalb der Gruppe auch direkten Einfluss auf den sozialen Status. Das Bild, das andere von dem Kind haben (zappelig, ungeschickt, etc.), kann zur Entwicklung eines eigenen negativen Selbstkonzeptes führen. Dies zeigt das Kind in seinem beispielsweise passiven, aggressiven oder überspielenden Verhalten, das wiederum Einfluss darauf hat, wie andere es wahrnehmen. Es entsteht ein nicht endender Kreislauf. Durch die Vermeidung von negativen Erlebnissen kommt es zu weniger motorischen Übungssituationen und der Leistungsabstand zu Gleichaltrigen wird grösser. Es entsteht eine negative Abwärtsspirale aus der es schwierig wird, selber heraus zu kommen. Denn ein negatives Selbstkonzept hat im Kindesalter wie auch für Erwachsene einen grossen Einfluss auf das Verhalten. Menschen mit einem positiven Selbstkonzept trauen sich etwas zu, begegnen neuen Situationen mit Selbstvertrauen und geben weniger leicht auf. Solche Situationen richtig einzuschätzen hängt davon ab, wie sich der Mensch selbst wahrnimmt und einschätzt. Zimmer betont die Bedeutung der Stabilität und Änderungsresistenz des Selbstkonzeptes. Menschen erwerben eine gewisse Grundeinstellung gegenüber sich selbst schon im frühen Kindesalter und neigen dazu, diese beizubehalten (vgl. Zimmer, 1996).

In der Therapie kann dieses Verhalten mit dem Aufbau einer positiven Selbstwahrnehmung angegangen werden. Zimmer (1996) erwähnt als Grundlage die Bereitstellung von Situatio-

nen, in denen das Kind selbst aktiv werden kann. Das Kind soll selbst erfahren, dass sein Beweggrund zur Handlung in einem sinnvollen Verhalten verwirklicht werden kann. „Das Erfahren von Kompetenz und Selbstwirksamkeit löst beim Kind eine Veränderung der Selbstwahrnehmung aus“ (Zimmer, 1996, S. 35).

2.4.7 Schlussfolgerungen aus den Entwicklungsbereichen

Die zusammengefasste Erkenntnis, die wir aus den Kapiteln 2.3.1 bis 2.3.6 ziehen, ist die Verknüpfung von allen Entwicklungsbereichen eines Kindes mit hyperaktivem Verhalten. Probleme in einem der Bereiche haben immer auch Einfluss auf die anderen und können nicht losgelöst voneinander behandelt werden. Aus unserer praktischen Erfahrung wissen wir, dass es zu einem verstärkten Leidensdruck in einem dieser Bereiche kommen kann. In der Psychomotoriktherapie wird eine Verminderung des Leidensdruckes angestrebt, der ein Veränderungspotential mit sich bringt. Dies geschieht, indem die Kinder anhand von abgemachten Zielen in den jeweiligen Entwicklungsbereichen gefördert werden. Durch verschiedene diagnostische Möglichkeiten kann die Therapeutin Schwerpunkte für die Förderung erkennen. Im nächsten Kapitel wollen wir nun der Frage nachgehen, weshalb dies im Aussenraum besonders gut gelingen kann.

2.5 Der therapeutisch nutzbare Aussenraum

Aus den vorhergehenden Kapiteln wird deutlich, wie hyperaktives Verhalten alle Entwicklungsbereiche eines Kindes beeinflussen kann. In diesem Abschnitt wollen wir klären, warum sich der Aussenraum besonders anbietet, um diese Entwicklungsbereiche unterstützend zu fördern. Dies werden wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir setzen uns in den folgenden Kapiteln mit verschiedenen Sichtweisen auf den therapeutischen Nutzen der Natur auseinander.

Dazu möchten wir den Aussenraum für unsere Arbeit definieren. In der Literatur wird vom Wort Natur gesprochen. Die Definition von Natur wird im deutschen Sprachgebrauch sehr unterschiedlich ausgelegt. Im Folgenden verwenden wir die Natur als allgemeinen Begriff für Pflanzen, Tiere, Gewässer und Gesteine und die biotischen und abiotischen Prozesse, die sich ausserhalb von Gebäuden abspielen. Wichtig für das Verständnis ist, dass die Natur in unserer unmittelbaren Umgebung immer vom Menschen mit beeinflusst wird (vgl. Späker, 2010). Unter diesen Gesichtspunkten verwenden wir das Wort Natur als Synonym für den Aussenraum.

2.5.1 Bewegungspädagogisch Perspektive

In der Geschichte der Pädagogik ist der Aufenthalt in der Natur, ihre positive Wirkung auf das Lernen und die Entwicklung keine neue Idee. Bereits Rousseau (1762/ 1978) erwähnte die Wichtigkeit von sinnvollem Lernen, wofür die Natur besonders gute Lerngelegenheiten bietet. Die Natur, die sich immer wieder verändert (z. B. Jahreszeiten) lädt zu unterschiedlichen Verhaltensweisen und Anpassungsmöglichkeiten ein. Zwingend müssen Handlungsstrategien angepasst und verändert werden, um sich zurechtzufinden. Das Kind kann dabei selber aktiv werden und sein Selbstvertrauen wird aufgebaut. Die Natur hat aber trotzdem eine gewisse Konstanz. Bäume und Pflanzen bleiben in der Regel über mehrere Jahre bestehen. Das bietet den Kindern Sicherheit und schafft eine Grundlage für verschiedene Entwicklungen. Aus bewegungspädagogischer Sicht bietet die Natur des Weiteren viel Freiraum, um persönliche Lern- und Bewegungserfahrungen machen zu können. Dies führt zu einer Entwicklung in den unterschiedlichen Disziplinen (vgl. Kronbichler & Kuhn, 2010).

2.5.2 Erlebnispädagogische Perspektive

Die Erlebnispädagogik hat ihre Wurzeln in der Reformpädagogik der Jahrhundertwende und des 19. – und 20. Jahrhunderts. Sie ist das Ergebnis von unzähligen Ansätzen, Gedanken und

Strömungen. Sie vereint den gemeinsamen Gedanken von ganzheitlicher Erziehung, der Förderung nach Pestalozzi mit „Kopf, Herz und Hand“ (vgl. Haas & Wagner, 1996).

„Aktionen und Aktivitäten, die in ihren Dimensionen Natur, Gemeinschaft und Erlebnis neue Erfahrungen ermöglichen, bilden die Grundlage des Lernens“ (Haas & Wagner, 1996, S. 203).

Haas und Wagner (1996) zeigen die Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Arbeit mit hyperaktiven Kindern auf:

- Die Natur bietet intrinsische Grenzen (durch natürliche Regeln und Strukturen, z.B. das Wachstum, die Jahreszeiten), die von allen Beteiligten verstanden und akzeptiert werden. Für ein Kind mit hyperaktivem Verhalten sind das Regeln, die für einmal nicht durch das es umgebende System gemacht werden. Sie bestehen einfach, was eine Notwendigkeit zur Akzeptanz dieser Regeln unvermeidbar macht.
- Durch die Vielfältigkeit von möglichen Aktivitäten in der Natur kann die Thematik jedem Individuum angepasst werden.
- Da die Aktivitäten in einem anderen Umfeld stattfinden, kann es zu vielen Aha-Erlebnissen kommen. So kann das Kind neue Fähigkeiten aber auch Grenzen entdecken.
- Festgefahrener Rollenverhaltens kann aufgebrochen werden, da sich die Kinder in einer anderen Umgebung bewegen. Rollen müssen zuerst gefunden und festgelegt werden.

Haas und Wagner stellen zudem Folgendes fest:

Natürliche Momente der Stille, Möglichkeiten zum Ausagieren und aufgabengerichtete Konzentration findet man häufig bei Bewegungsangeboten, die in der Natur stattfinden, wie z.B. beim Wandern, Bergsteigen, Kajak fahren. Sie bieten ein soziales Übungsfeld, in dem die Kooperation oberste Prämisse ist und jedes Mitglied einer Gruppe wichtig wird. Ein Gefühl für eigenes Tempo, Entfernungen und Raumorientierungen erwächst aus den Erfordernissen der Aufgabe. (Haas & Wagner, 1996, S. 202)

Die erlebnispädagogische Perspektive zeigt insbesondere die Förderung der sozialen Entwicklung innerhalb des Erfahrungs- und Erlebnisraumes Natur auf. Die anderen Bereiche werden zusätzlich angesprochen und liefern uns einige Argumente für die positiven Einflüsse der Natur auf die Entwicklung eines Kindes mit hyperaktivem Verhalten.

2.5.3 Psychologische und Psychomotorische Perspektive

Gebhard (2010) zeigt in seinen Ausführungen die Wirkungen von Naturbeziehungen unter anderem anhand empirischer Befunde auf. Daraus schliesst er, dass natürliche Strukturen viele Eigenschaften enthalten, welche sich positiv auf die psychische Entwicklung auswirken. Gebhard erläutert weiter, dass das subjektive Erleben eines Kindes nicht nur durch primäre Bezugspersonen beeinflusst wird, sondern auch durch die Objekte der nichtmenschlichen Umwelt. So sind alle Erfahrungen mit primären Objekten wie Tiere, Pflanzen, Landschaften, Steinen, etc. auch grundlegend für die Entwicklung der Persönlichkeit.

Natur eignet sich offenbar dazu, innere Seelenzustände in äusseren Gegenständen zu symbolisieren. Das gilt z.T. auch umgekehrt: Das Erleben von äusserer heiler Natur kann eben heilsam auch für die innere Natur sein. (Gebhard, 2010, S. 111)

In unserem Angebot möchten wir durch psychomotorische Naturerfahrungen innere Gefühlszustände von Kindern mit hyperaktivem Verhalten symbolisieren. Was in den Kindern vorgeht, kann über die Bewegung und das Spiel zum Ausdruck gebracht werden. Handlungsalternativen können geübt werden, die dem Kind im Alltag aufgrund des hyperaktiven Verhaltens nicht gelingen (vgl. Späker, 2010). Die Themen und Schwerpunkte wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits erläutert. Dadurch wird die Symbolisierung und das Spiel für die Kinder zu sinnstiftenden Selbsterfahrung (vgl. ebd.).

Des Weiteren fasst Gebhard (2010) die günstige Wirkung von Naturerfahrungen auf die Gesundheit des Menschen zusammen. Dies ebenfalls auf Grund von empirisch belegten Befunden. Wir haben eine Auswahl von Effekten getroffen, welche für Kinder mit hyperaktivem Verhalten relevant sind:

- Physische Gesundheit: Motorische Entwicklung, vor allem Grobmotorik
- Psychische Gesundheit: Kognitive Entwicklung, Konzentration, Induzierung positiver Gefühle (Freundlichkeit, Kreativität, positive Stimmung, Vergessen von Sorgen, bessere Bewältigung von bedeutsamen Lebensaufgaben, Selbstwertgefühl, Symptom-minderung von chronischen Aufmerksamkeitsstörungen)
- Soziale Gesundheit: Integration, Förderung der psychosozialen Entwicklung

Auch aus psychomotorischer Perspektive bestehen Verbindungen von Natur und Entwicklung. Späker (2010) fasst in seinem Beitrag exemplarisch einige empirische Untersuchungen

zusammen. Diese zeigen nachweislich die Effekte der Naturerfahrungen für die Entwicklung von Kindern auf und enthalten ähnliche Ergebnisse wie die Ausführungen von Gerhard (2010).

- Ausdauernderes, komplexeres, planvolleres und gezielteres Spielverhalten, positiveres Sozialverhalten
- Verbesserte motorische Leistung und körperliche Fitness
- Vermehrte Orientierungsmöglichkeit, verminderte Angst vor unbekanntem Terrain
- Gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber der (natürlichen) Umwelt, verbesserte Konzentrationsfähigkeit

(vgl. Späker, 2010)

Auf Grund von verschiedenen Entwicklungs- und Wirkfaktoren¹¹ in Kombination mit den empirisch nachgewiesenen Effekten kommt Späker (2010) in seinem Beitrag zum Schluss, dass der Erfahrungsraum Natur besondere Möglichkeiten für die Psychomotorik bietet. Diese sollten seiner Ansicht nach in Zukunft vermehrt genutzt werden.

Diese Befunde bestärken uns in der Meinung, dass die Bereiche, die wir in unserem Angebot fördern möchten, durch Erfahrungen in der Natur besonders günstig beeinflusst werden können. Durch den Aufenthalt in der Natur, beim Wandern, im Garten und beim Kontakt mit Tieren ist die Möglichkeit hoch, die Entwicklung von Gesundheit und psychomotorischer Entwicklung zu fördern (vgl. Gebhard, 2010; Späker, 2010). Wir möchten hier erwähnen, dass wir das hyperaktive Verhalten eines Kindes nicht als pathologisch bezeichnen möchten. Es geht uns um eine Verminderung des Leidensdruckes auf die betroffenen Kinder, der aufgrund von hyperaktivem Verhalten entstehen kann. Es werden die positiven Einflüsse der Natur auf die Entwicklung des Kindes aufgezeigt und wie dadurch eine Aufrechterhaltung von psychischer, physischer und sozialer Gesundheit gelingt (vgl. Gebhard, 2010).

2.5.4 Schlussfolgerungen aus den verschiedenen Perspektiven

Wir fassen die wichtigsten Punkte, die für eine psychomotorische Förderung im Aussenraum sprechen, aus Sicht der Bedürfnisse der Kinder mit hyperaktivem Verhalten zusammen.

- Die Natur bietet viele Lernmöglichkeiten und spricht alle Sinne an.

¹¹ In der Publikation stellt Späker (2010) die potenziellen Wirkfaktoren und Entwicklungsmotoren innerhalb psychomotorischer Arbeit ausserhalb geschlossener Räume dar. Er fasst verschiedene Hypothesen zusammen, wie die Natur auf den Menschen und die Entwicklung wirkt.

- Veränderungen (wie Jahreszeiten), Regeln und Strukturen (Wachstum) müssen akzeptiert werden. Neue Ideen, Handlungsstrategien und Anpassungsmöglichkeiten sind zwingend zu erarbeiten.
- Hoher Aufforderungscharakter selber aktiv zu werden. Das Selbstvertrauen wird gestärkt.
- Konstanz der Natur bietet Sicherheit und Grundlage für verschiedene Entwicklungsbereiche.
- Die Natur bietet Möglichkeit zu vielfältigen und individuellen Lern- und Bewegungserfahrungen. Fähigkeiten und Grenzen werden erlebt.

Dies führt zu nachweislich günstigen Effekten in allen Entwicklungsbereichen:

- Emotionale Entwicklung: Gefühle, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen
- Sensorische Entwicklung: gesteigerte Aufmerksamkeit, Ausdauer und Konzentration
- Soziale Entwicklung: positives Sozialverhalten, geförderte Integration, psychosoziale Entwicklungsförderung
- Kognitive Entwicklung: gezielteres und planvolleres Spielverhalten
- Motorische Entwicklung: verbesserte motorische Leistung und körperliche Fitness

Wir folgern daraus eine grosse Bedeutung des Aussenraums für die Entwicklung von Kindern und somit auch die Entwicklung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten. Diese Ausführungen bestärken uns ihm Ziel, den Aussenraum für die gezielte Förderung nutzen zu können. Die Umsetzungen für unser Angebot werden in den nächsten Kapiteln weiter erläutert.

3. Projektplanung und Projektdurchführung

In der Frage nach der Ursache von hyperaktivem Verhalten zeigte sich, dass unterschiedliche Faktoren dazu beitragen können. Unterschiedliche Perspektiven können helfen, die Komplexität annähernd zu verstehen. Die Auswirkungen auf einzelne Entwicklungsbereiche sind sehr individuell. Die Bedeutung von hyperaktivem Verhalten für die einzelnen Entwicklungsbereiche legt den Schluss nahe, dass eine gegenseitige Beeinflussung dieser Bereiche stattfindet. In einem weiteren Schritt konnten wir aufzeigen, warum der Aussenraum therapeutisch genutzt werden kann und weshalb alle Entwicklungsbereiche davon günstig beeinflusst werden können. Dieses Wissen aus der Fachliteratur bildet nun die Grundlage für die weiteren Phasen unseres Projektes.

3.2 Absichten unseres Angebotes

Mit unserem Angebot wollen wir Therapeutinnen Spielideen geben, die konkret auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche eines Kindes, welches hyperaktives Verhalten zeigt, angepasst und im Aussenraum umsetzbar sind. Wir wollen nicht ein Programm zur Therapie von Kindern mit hyperaktivem Verhalten liefern, welches nach Plan umzusetzen ist. Vielmehr soll auf die Individualität des Kindes viel Wert gelegt werden. Es liegt in der Verantwortung jeder Therapeutin, dass sie durch Beobachtung des Kindes und Informationen über das Kind die Entwicklungsbereiche festlegt, welche den Bedürfnissen des Kindes entsprechen. Mit dem theoretischen Hintergrund über die möglichen Ursachen und die daraus resultierenden verschiedenen Themen in den jeweiligen Entwicklungsbereichen (Kapitel 2.3) hat die Therapeutin eine Grundlage, sich diese Überlegungen für jedes Kind einzeln zu machen. Wenn diese Entwicklungsbereiche passend für das Thema des Kindes in Form der Förderziele festgelegt sind, können Ideen aus unserem Angebot für die therapeutische Intervention verwendet werden. Das Angebot knüpft an die Kompetenzen einer Psychomotoriktherapeutin an und soll diese ergänzen. Wie und wo Ruheangebote zur Erholung von körperlicher und geistiger Anstrengung sich mit Bewegungsangeboten abwechseln, ist durch die Therapeutin individuell zu gestalten. Wir erachten es als wichtig, dass mit der therapeutischen Intervention an den Ressourcen des Kindes angeknüpft wird, so dass ein Lernen mit positiven Gefühlen ermöglicht wird. Kiphard schreibt dazu: „Jedes Vorgehen verlangt von der pädagogisch-therapeutischen Fachkraft ein hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Phantasie, Kreativität und Flexibilität“ (Kiphard, 1997, S. 70).

3.3 Inhalt unseres Angebotes

Die Förderung der Kinder mit hyperaktivem Verhalten in den verschiedenen Entwicklungsbereichen soll durch unser Angebot mit den nachfolgenden Inhalten erreicht werden.

Was in der Therapie daraus entsteht, hängt sehr vom einzelnen Kind ab. Der Zeitaufwand für die einzelnen Ideen ist dabei sehr unterschiedlich und hängt ebenfalls vom Kind und der Therapeutin ab. So kann die Umsetzung individuell gestaltet werden, indem flexibel auf die Ideen des jeweiligen Kindes eingegangen wird zudem werden Variationen angeboten. Die Ideen sind grundsätzlich für Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter gedacht. Durch Variationen und Erschwerungen können einige Ideen auch auf Kinder in der Mittelstufe angewandt werden.

3.3.1 Förderziele

Grundlage für das Angebot bieten die formulierten Förderziele. Die Förderziele für Kinder mit hyperaktivem Verhalten sind den verschiedenen Entwicklungsbereichen zugeordnet. Sie entstammen den Ausführungen in Kapitel 2.3 und werden hier kurz zusammen getragen:

Emotionaler Bereich

- Affektregulation verbessern
- Urvertrauen gewinnen
- Selbstvertrauen aufbauen
- Frustrationstoleranz erhöhen
- Impulskontrolle verbessern

Sensorischer Bereich

- Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
- Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
- Förderung der vestibulären Wahrnehmung
- Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
- Förderung der taktilen Wahrnehmung
- Förderung der auditiven Wahrnehmung
- Förderung der visuellen Wahrnehmung

Sozialer Bereich

- Kommunikation verbessern
- Kontaktaufnahme fördern
- Kooperation verbessern
- Perspektivenübernahme fördern
- Konfliktfähigkeit fördern

Motorischer Bereich

- Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
- Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
- Gleichgewichtskontrolle festigen
- Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
- Differenzierte Bewegungsabläufe üben

Kognitive Entwicklung

- Handlungsplanung verbessern
- Selbstorganisation erlernen
- Handlungs- & Lösungsstrategien finden

Diese Förderziele sollen im Sinne von Therapiezielen innerhalb einer Psychomotoriktherapie verstanden werden. Wir haben bewusst keine Stundenziele ausformuliert, da diese sehr individuell sind und dem Kind angepasst verfasst werden müssen. Die Spielidee wird auf Grund des Förderschwerpunktes ausgewählt.

Die Fähigkeit zur Lösung von Konflikten wird unserer Ansicht nach optimalerweise in der Situation, in der ein Konflikt entsteht, geübt. Sie baut wesentlich auf den anderen sozialen und emotionalen Fähigkeiten auf. Darum erscheint es uns als zu künstlich, wenn wir für eine Förderung der Konfliktfähigkeit Ideen ausarbeiten.

3.3.2 Weitere Förderziele

Ein Spielangebot bietet je nach Umsetzung mehrere mögliche Förderziele. Wir haben jeweils einen Förderschwerpunkt festgelegt. Dies schliesst nicht aus, dass andere Ziele je nach Situation gleichwertig oder der Situation entsprechend bedeutender sein können. Wir formulie-

ren jeweils höchstens zwei weitere Förderziele, welche im Spielangebot die Grundlage oder zusätzliche Förderziele sein können. Weitere Förderziele sind ebenfalls nicht auszuschließen, wir haben uns aus Gründen der Übersicht jedoch darauf beschränkt.

3.3.3 Titel des Spiels

Um bei der Durchsicht der Spielangebote eine ungefähre Vorstellung des Spiels zu erhalten, bedarf es eines Titels für das jeweilige Spiel, welchen wir passend zum Angebot formulieren.

3.3.4 Spielbeschreibung

Für eine genaue Vorstellung des Spielangebotes wird ein Spielbeschreibung formuliert. Dieser soll möglichst verständlich, kurz und prägnant das Spiel erklären.

3.3.5 Benötigtes Material

Grundsätzlich ist es unser Anliegen, dass die Spielangebote mit möglichst wenig Material auskommen, welche in den Aussenraum mitgenommen werden müssen. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Deshalb haben wir darauf geachtet, Material zu nutzen, welches häufig in der Psychomotoriktherapie eingesetzt wird und nicht zusätzlich angeschafft werden muss. Das benötigte Material wird auf dem Angebot aufgelistet.

Einige Spielangebote verlangen Material, das durch den Aussenraum selbst zur Verfügung stehen sollte (z.B. Steine, Stecken, Laub, etc.). Dieses wird nicht zusätzlich aufgeführt. Es liegt in der Vorbereitung und Abklärung durch die Therapeutin, ob im genutzten Aussenraum die für das Spielangebot benötigten Materialien vorhanden sind.

3.3.6 Mögliche Variationen

Eine Auswahl an Ideen für mögliche Variationen wird bereits ausformuliert. Variationen sind wichtig um mehrmals an einem Förderziel arbeiten zu können, das Kind aber trotzdem Abwechslung erfährt und motiviert bleibt. Bei den Variationen haben wir uns jeweils zusätzlich Gedanken zur thematischen Gestaltung des Angebotes gemacht. Wir möchten damit bei der Erlebniswelt der Kinder ansetzen, wodurch die Erfahrungen für die Kinder intensiver werden. Schindler schreibt dazu:

In solchen themenorientierten Spiel- und Handlungssituationen herrschen andere Bedingungen als bei blossen Übungsformen... Das Kind leistet in diesem Prozess den wesentlichen Beitrag. Es ist selbst aktiv beim Geschehen und steuert sein eigenes Programm. (Schindler, 1997, S. 91)

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Kinder oft eigene Variationen oder Anpassungen an einem Spiel vornehmen. Diese neuen Ideen und Variationen können von der Therapeutin dokumentiert und so für einen späteren Zeitpunkt (auch mit anderen Kindern) wieder genutzt werden.

3.3.7 Aussenraumbereich

In der Einleitung haben wir erläutert, weshalb es uns wichtig ist, verschiedene Aussenräume zu nutzen. Wir haben uns dafür entschieden unser Angebot dementsprechend in vier verschiedenen Bereichen zu gestalten:

- Wald
- Wiese
- Spielplatz
- Am Bach

Wie genau die einzelnen Aussenraumbereiche in der Praxis aussehen, ist stark unterschiedlich. Je nach Besitzer oder Förster kann ein Wald „aufgeräumt“ oder wild wuchernd angetroffen werden. Auch die anderen Bereiche lassen sich nicht genau klassifizieren. Es wird deshalb von der Therapeutin verlangt, im Vorfeld den zu nutzenden Bereich genau zu inspizieren und entsprechend den Voraussetzungen für das Angebot zu prüfen. Viele Ideen lassen sich ausserdem in mehreren oder allen Aussenräumen umsetzen, weshalb wir eine weitere Kategorie einführen:

- Überall

Auch hier ist eine vorgängige Prüfung des zu nutzenden Aussenraums unabdingbar. Er soll den Voraussetzungen für die Umsetzung des Ideenvorschlages entsprechen.

Für den Aussenraum „am Bach“ schlagen wir den Therapeutinnen, die das Angebot umsetzen vor, sich aus sicherheitstechnischen Gründen bei den Eltern sowie beim Vorgesetzten (Stellenleiter oder Schulleiter) abzusichern und eine Unterschrift zur Bewilligung einzuholen.

Wir bewegen uns mit einem der gewählten Aussenräume, dem Spielplatz, in einer Grauzone, da es ein vom Menschen gestalteter Raum ist. Aus pragmatischen Gründen entscheiden wir uns dennoch für die konkrete Ausarbeitung von Ideen zur therapeutischen Nutzung eines Spielplatzes. In den meisten Fällen ist der Spielplatz ein naheliegender Aussenraum und

bringt den Vorteil mit sich, dass er allen Kindern zugänglich ist. Aus Erfahrung kennen wir die grossen Unterschiede, in welchem Zustand Spielplätze anzutreffen sind: von natürlich gehaltenen Umgebungen mit Erdhügeln, Bäumen, Büschen etc. bis zu klar strukturierten Vorrichtungen wie Klettertürmen, Hängebrücken etc. Die therapeutische Nutzung dieses Aussenraumes ist somit stark von den tatsächlichen Gegebenheiten abhängig. Es obliegt der Therapeutin auf Grund des theoretischen Hintergrundes zu entscheiden, ob ein Ziel durch die jeweiligen Strukturen auf dem Spielplatz zu erreichen ist oder nicht. Die durchgeführten Angebote auf dem Spielplatz können für die Kinder ein Anstoss sein, variantenreichere Spiele im alltäglichen Spiel zu finden, was ihre Entwicklung positiv beeinflusst.

3.3.8 Gruppengrösse

Die Gruppengrösse für die einzelnen Ideen für unser Angebot möchten wir nicht festlegen. Die meisten der Angebote können mit nur einem Therapiekind aber auch einer Kleingruppe durchgeführt werden. Einige wenige Angebote sind jedoch nur mit mindestens 2 Kindern durchführbar, was dementsprechend gekennzeichnet wird.

3.4 Ideensammlung

Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich eine Tabelle als Hilfsmittel für die Ideensammlung. Tabelle 1 beinhaltet alle oben beschriebenen Punkte aus dem Inhalt unseres Angebotes.

Tabelle 1: Vorlage zur Ideensammlung

Hauptförderziel	
weitere Förderziele	
Titel	
Spielbeschrieb	
Symbol	
Material	
Mögliche Variationen	
Bereich Aussenraum	

Die Ideen entstehen infolge dreier Grundlagen:

1. Durch das Literaturstudium im Rahmen dieser Arbeit.

2. Durch den Einbezug eigener Erfahrung und Vorwissen aus dem Berufsfeld der Psychomotoriktherapie und aufgrund eigener Erfahrungen im Aussenraum.
3. Durch bereits bestehende Ideen aus der Literatur welche uns inspirieren. Diese Quellenangaben werden im Anhang dokumentiert und in einem eigenständigen Literaturverzeichnis des Anhangs aufgelistet.

Einige dieser Ideen können ohne zusätzlichen Aufwand genutzt werden. Für die Umsetzung von anderen Ideen bedarf es einigen organisatorischen Überlegungen. So müssen evtl. Erziehungsberechtigte oder Lehrpersonen informiert werden oder der Weg zum Aussenraum muss mit einberechnet werden. Diese Überlegungen liegen in der Kompetenz und Vorbereitung durch die Therapeutin.

3.5 Gestaltung der Karten

Bei der Gestaltung der Karten sind uns nebst einem ansprechenden Design primär die praxisnahe Handhabung sowie eine klare und übersichtliche Strukturierung wichtig. Wir haben uns Gedanken zum Format, zur Darstellung des Inhaltes, zur Papierqualität sowie zu einem schnell erkennbaren System für die Strukturierung der unterschiedlichen Karten gemacht. Das Layout für die Karten haben wir im Grafiker Programm InDesign erstellt.

3.5.1 Format und Papierqualität

Für die Darstellung des Angebotes wählen wir doppelseitig bedruckte Karten es Formats A6. Da die Karten durch den Gebrauch im Aussenraum feucht werden können, wird für die Gewährleistung der nötigen Stabilität laminiertes Papier verwendet. Wir streben damit eine dem Berufsalltag angepasste Technik zur Umsetzung an.

3.5.2 System zur Strukturierung

Wie bereits erwähnt, erachten wir das zielgerichtete Arbeiten in der Psychomotoriktherapie als zentral. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, als Titel der Karte das Haupt-Förderziel des Angebotes zu wählen. Diese Ziele sind jeweils den entsprechenden Entwicklungsbereichen zugeordnet (siehe Kapitel 3.2.1). Damit der Entwicklungsbereich, in dem das Haupt-Förderziel liegt, auf einen Blick erkennbar ist, haben wir für jeden Entwicklungsbereich ein Symbol ausgewählt, welches oben links im Rahmen der Karte positioniert ist (siehe Abbildung 4). Folgende Symbole haben wir für die Entwicklungsbereiche gewählt:

Entwicklungsbereich:	Symbol:
Emotionaler Entwicklung	Herz
Soziale Entwicklung	Smiley
Sensorische Entwicklung	Hand
Kognitive Entwicklung	Denkwolke
Motorische Entwicklung	Stern

Um die verschiedenen Aussenräume, die wir für unser Angebot wählen, auf einen Blick erkennbar zu machen, bedienen wir uns der Strukturierung anhand von Farben. Der Inhalt der Karte fällt schwarz-weiss aus, der Hintergrund der Karte ist je nach Aussenraum farblich unterschiedlich (siehe Abbildung 4). Dazu haben wir folgende Farben für die Aussenräume festgelegt:

Aussenraum:	Farbe:
Wald	Gelb
Wiese	Grün
Spielplatz	Rot
Am Bach	Blau
Überall	Weiss

Damit die Karten effizient nach einem bestimmten Spiel durchsucht werden können, ist auf der Vorderseite der Karte ein Bild gesetzt, welches das Spiel repräsentiert. Die Bilder entnehmen wir der Schubi Pic Collection CD (Naef, 2005). Die rechtlich korrekte Verwendung der Bilder haben wir beim Verlag abgeklärt. Wir verfügen über die Erlaubnis, die Bilder zu verwenden, solange die Karten im Rahmen dieser Arbeit bleiben und nicht veröffentlicht werden. Dazu müssen wir das Copyright der Bilder des Verlags auf dem Set erwähnen. Die genaue Position des Bildes ist in Abbildung 4 sichtbar.

Abbildung 4: Darstellung zur Strukturierung des Angebotes auf Karten

3.5.3 Darstellung des Inhaltes

Der Inhalt der Karten, welchen wir im Kapitel 3.2 festgelegt haben, wird folgendermassen auf die Vorder- und Rückseite der Karten verteilt:

Tabelle 2: Verteilung des Karteninhaltes auf der Vorder- und Rückseite

Vorderseite:	Rückseite:
• Titel der Karte als Hauptförderziel	• Material
• Weitere Förderziele	• Mögliche Variationen
• Titel des Spiels	• Platz für Notizen
• Bild	• Symbol des Entwicklungsbereiches
• Spielbeschreibung	
• Symbol des Entwicklungsbereiches	

4. Ergebnisse

4.2 Darstellung des Vorgehens

An dieser Stelle wird die gesamte Arbeit zusammenfassend aufgezeigt. Die einzelnen Phasen und die Ergebnisse daraus stellen den Prozess dar, der die Grundlage für das psychomotorische Angebot für Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Aussenraum bildet.

In der ersten Phase der Arbeit werden die möglichen Ursachen von hyperaktivem Verhalten aus verschiedenen Sichtweisen dargelegt. Dadurch werden die Komplexität der Ursachen und die individuellen Einflussfaktoren deutlich. Des Weiteren lässt sich die Wichtigkeit zur Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen für Psychomotoriktherapeutinnen aufzeigen. Dadurch sollen die Vielschichtigkeit und die Zusammenhänge der Ursachen von hyperaktivem Verhalten eines Kindes besser zu verstehen sein. Ziel ist es, mögliche Förderschwerpunkte innerhalb der Therapie zu erkennen.

Wie das hyperaktive Verhalten die verschiedenen Entwicklungsbereiche eines Kindes beeinflussen kann, wird in einem weiteren Schritt dargestellt. Daraus lassen sich relevante Entwicklungsthemen in Form von Therapiezielen formulieren. Die enge Verknüpfung der einzelnen Entwicklungsbereiche wird verdeutlicht, welche wiederum durch hyperaktives Verhalten beeinflusst werden.

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung des Aussenraumes für die Entwicklung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten zusammengefasst. Dabei wird die günstige Beeinflussung durch den Aussenraum aufgezeigt.

Die Planung des Angebotes wird in einem weiteren Schritt präsentiert.

4.3 Darstellung der Ergebnisse

Die Tabellen 3 bis 73, die sich auf den folgenden Seiten befinden, zeigen das ausgearbeitete Angebot für die therapeutische Arbeit mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten im Aussenraum. Es beinhaltet Ideen zur Umsetzung der erarbeiteten Förderziele für Kinder mit hyperaktivem Verhalten, welche im Kapitel 3 eingeführt wurden.

Emotionaler Bereich

Tabelle 3: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern

Hauptförderziel	Affektregulation verbessern
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern Urvertrauen gewinnen
Titel	Lieblingsplatz
Spielbeschrieb	Das Kind sucht sich seinen Lieblingsplatz und gestaltet ihn. Danach wird gegenseitig erklärt, wieso dies der Lieblingsplatz ist
Symbol	Herz
Material	-
Mögliche Variationen	Einander beim Lieblingsplatz besuchen Rollenspiel entstehen lassen
Bereich Aussenraum	überall

Tabelle 4: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern

Hauptförderziel	Affektregulation verbessern
weitere Förderziele	Kommunikation verbessern Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Gefühle
Spielbeschrieb	Verschiedene Gefühle werden mit Aktivitäten, oder Materialien dargestellt, passende Plätze gesucht und danach fotografiert.
Symbol	Träne
Material	Fotoapparat Papier Leim Schreiber Evtl. Dino-Buch
Mögliche Variationen	Einleitung und weitere Spiele mit dem Dinobuch: Löffel, H. & Manske, C. (1996). <i>Ein Dino zeigt Gefühle. Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen</i> . Köln: Mebes & Noack. Eigenes Gefühlsbuch machen
Bereich Aussenraum	überall

Tabelle 5: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern

Hauptförderziel	Affektregulation verbessern
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Dunkler Wald
Spielbeschrieb	Der dunkle Teil des Waldes wird erforscht.
Symbol	Taschenlampe
Material	Evtl. Taschenlampe
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (z. B. Forscher, Wissenschaftler, Abenteurer, ...)

	Schatzsuche im dunklen Teil
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 6: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen

Hauptförderziel	Urvertrauen gewinnen
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben Handlungsplanung verbessern
Titel	Hütte bauen
Spielbeschreibung	Eine Hütte wird gebaut und als „Safe Place“ eingerichtet.
Symbol	Waldhütte
Material	Evtl. Schnur
Mögliche Variationen	Beständige Hütte bauen (mit Nägel, Brettern, ...) Zu bestimmtem Thema bauen (z. B. Räuberhütte, Palast, Schiff, Indianerzelt, Försterhütte, ...)
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 7: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen

Hauptförderziel	Urvertrauen gewinnen
weitere Förderziele	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung Förderung der taktilen Wahrnehmung
Titel	Walddecke
Spielbeschreibung	Sich mit Waldmaterialien (Laub, Tannenzweige, kleine Äste, Grünzeug, ...) zudecken, sich darin vergraben oder sich verkriechen. Das Gesicht kann auch unbedeckt bleiben. Ein Abfallsack zum Einsteigen kann als Kleiderschutz dienen.
Symbol	Kind und Laub
Material	Evtl. Abfallsack
Mögliche Variationen	Kind im Sandhaufen mit Sand eingraben Körper auflockern: vor dem Eingraben liegt das Kind auf dem Boden, die Therapeutin lockert Arme und Beine durch leichtes schütteln
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 8: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen

Hauptförderziel	Urvertrauen gewinnen
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
Titel	Hütte auf dem Spielplatz
Spielbeschreibung	Eine Hütte wird auf dem Spielplatz gebaut.
Symbol	Zelt
Material	Seile Tücher

Mögliche Variationen	Zu bestimmtem Thema bauen (Räuberhütte, Palast, Schiff, Indianerzelt, ...)
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 9: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen

Hauptförderziel	Urvertrauen gewinnen
weitere Förderziele	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Schaukeln
Spielbeschrieb	Während dem Schaukeln wird eine Geschichte erzählt oder gemeinsam erfunden, je nach dem kann das Thema Vertrauen eingebaut werden.
Symbol	Schaukelpferd
Material	-
Mögliche Variationen	Geschichte im Sandhaufen nachstellen und spielen
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 10: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen

Hauptförderziel	Selbstvertrauen aufbauen
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben Kommunikation verbessern
Titel	Ich kann das
Spielbeschrieb	Ein eigener „ich kann das“ Spruch wird entwickelt und von verschiedenen Erhöhungen (z. B. Baumstrunk, grosser Stein, ...) in verschiedenen Lautstärken verbal ausgedrückt (schreien, sagen, singen, flüstern, ...).
Symbol	„Ich kann das“ in Sprechblase
Material	-
Mögliche Variationen	Für den Alltag einen passenden Helfer zum Motto basteln Foto von jedem Ort auf Papier kleben Motto unterschiedlich dazu gestalten
Bereich Aussenraum	überall

Tabelle 11: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen

Hauptförderziel	Selbstvertrauen aufbauen
weitere Förderziele	Gleichgewichtskontrolle festigen Förderung der taktilen Wahrnehmung
Titel	Bach überqueren
Spielbeschrieb	Ein Bach wird überquert. Ein Halteseil kann zur Hilfe genommen werden.
Symbol	Bach
Material	Evtl. Seile
Mögliche Variationen	Bach auf grossen Steinen überqueren Thematisch verpacken (z.B. Abenteurer, Indianer, Cowboy,

	Dschungel, ...)
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 12: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen

Hauptförderziel	Selbstvertrauen aufbauen
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
Titel	Steine anmalen
Spielbeschrieb	Verschiedene Steine werden mit Kreide angemalt und schön gestaltet.
Symbol	Steine
Material	Kreide
Mögliche Variationen	Auf schönem, ausgewählten Stein mit Wasserfestem Filzstift Muster malen und nach Hause nehmen
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 13: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen

Hauptförderziel	Selbstvertrauen aufbauen
weitere Förderziele	Affektregulation verbessern Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Helferstein
Spielbeschrieb	Einen Stein suchen, den man besonders schön findet. Dieser wird in einem Ritual in ein Helferstein für den Alltag umgewandelt. (Wo er hilft, ist individuell an das Kind anzupassen.)
Symbol	Edelstein
Material	Evtl. wasserfester Schreiber Evtl. Lederband Evtl. Draht
Mögliche Variationen	Den Stein mit wasserfestem Schreiber verzieren Den Helferstein in eine Geschichte verpacken Mit Draht umwickeln und eine Kette daraus machen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 14: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen

Hauptförderziel	Selbstvertrauen aufbauen
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben Förderung der Taktilen Wahrnehmung
Titel	Verkleiden mit Naturmaterialien
Spielbeschrieb	Sich mit Naturmaterialien (z. B. Blätter, Gräser, Blumen, Kohle, Erde, Stecken, ...) verkleiden, schminken und sich danach präsentieren.
Symbol	Blätterkleid
Material	Schnur

Mögliche Variationen	Präsentation ausschmücken (Figur festlegen, Namen finden, Kollektion beschreiben, ...) Rollenspiel kann daraus entstehen Thematisch verpacken (z. B. Designer, Prinzessin, König, ...)
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 15 Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Frustrationstoleranz erhöhen

Hauptförderziel	Frustrationstoleranz erhöhen
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Steinturm
Spielbeschrieb	Einen möglichst hohen Turm aus Steinen wird gebaut.
Symbol	Turm
Material	-
Mögliche Variationen	Verschiedene Steingebilde bauen Nach Vorgabe oder Thema mit den Steinen bauen Thematisch verpacken (z.B. Bauarbeiter, Architekt, König, ...)
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 16: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels Impulskontrolle verbessern

Hauptförderziel	Impulskontrolle verbessern
weitere Förderziele	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung Handlungsplanung verbessern
Titel	Zeitlupe
Spielbeschrieb	Ausgewählte Situationen oder Bewegungsabläufe werden als Standbild oder in Zeitlupe dargestellt. (z.B. Kampfszene, Clownszene, Sportszene, ...)
Symbol	Lupe
Material	Evtl. Fotoapparat
Mögliche Variationen	Fotografisch festhalten
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 17: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Impulskontrolle verbessern

Hauptförderziel	Impulskontrolle verbessern
weitere Förderziele	Handlungs- und Lösungsstrategien finden Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Ampelsystem
Spielbeschrieb	Das Ampelsystem zur Impulssteuerung wird eingeführt: Rot = Stopp, Orange = Denken, Grün = Handeln. Dazu werden für die Schritte Stopp, Denken und Handeln Symbole in der Umgebung gesucht oder mit Naturmaterialien dargestellt, welche nachher helfen sollen, sich in den Situationen an das Ampelsystem zu erinnern. Diese werden fotografisch fest-

	gehalten. (z. B. Stopp: gelegtes Kreuz, Kreis gefüllt mit roten Naturmaterialien, gelegte Hand/ Denken: Kreis gefüllt mit gelben Naturmaterialien, gelegtes Smiley, Baumkrone/ Handeln: gelegter Pfeil, Kreis gefüllt mit grünen Waldmaterialien, Aktivität vom Kind)
Symbol	Ampel
Material	Fotoapparat
Mögliche Variationen	Bei ändern Aktivitäten auf die erlernte Selbstinstruktion achten. Falls nötig können die Schritte zuerst laut gesagt oder geflüstert und später nur noch gedacht werden.
Bereich Aussenraum	Überall

Sozialer Bereich

Tabelle 18: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kommunikation verbessern

Hauptförderziel	Kommunikation verbessern
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern
Titel	Geschichte spielen
Spielbeschrieb	Gemeinsam wird eine Geschichte gespielt.
Symbol	Bilderbuch
Material	Evtl. Geschichte/ Bilderbuch Evtl. Verkleidung Evtl. Schreibzeug Evtl. Fotoapparat
Mögliche Variationen	Geschichte aufschreiben oder mit Fotos dokumentieren
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 19: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kommunikation verbessern

Hauptförderziel	Kommunikation verbessern
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren Differenzierte Bewegungsabläufe üben
Titel	Fahnen-Kommunikation
Spielbeschrieb	Mit einer Fahne werden verschiedene Schwenkmuster abgemacht. Evtl. notieren. Danach versucht man über eine grössere Distanz zu erraten, was das Gegenüber kommuniziert.
Symbol	Fahne
Material	2 Fahnen Evtl. Schreibzeug Evtl. Fotoapparat
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (Kommunikation zwischen 2 Schiffen, am Flughafen, ...) Bei Bedarf abgemachte Muster fotografisch festhalten
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 20: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern

Hauptförderziel	Kontaktaufnahme fördern
weitere Förderziele	Handlungs- und Lösungsstrategien finden Selbstorganisation erlernen
Titel	Verstecken spielen
Spielbeschreibung	Verstecken spielen: Ein Kind hält die Augen zu, währenddessen verstecken sich die anderen Spieler. Danach versucht das Kind, die versteckten Mitspieler zu finden.
Symbol	Fragezeichen
Material	Evtl. Schreibzeug
Mögliche Variationen	Hinweise bei langem Nichtfinden (z.B. Geräusche machen) Plan zeichnen, wo man sich versteckt hat
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 21: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern

Hauptförderziel	Kontaktaufnahme fördern
weitere Förderziele	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung Frustrationstoleranz erhöhen
Titel	Fangisvariationen
Spielbeschreibung	Fangis auf verschiedene Arten spielen: Hochfangis Fangis mit Ball Spitalfangis (Die Stelle am Körper, an dem man erwischt wird, muss man berührt halten und so den Fänger spielen.) Fangis mit Klüpperli (Einander möglichst viele Klüpperli, die dan den Kleidern hängen, wegnehmen.) Positionenfangis (Man muss in abgemachter Position stehen bleiben um nicht gefangen werden zu können.) Versteinerungsfangis (Wer gefangen wird, bleibt sofort versteinert stehen.) Farbenfangis (Der Fänger ruft eine Farbe, diese muss berührt werden, bevor der Fänger jemanden erwischt.) ¹²
Symbol	Ein Kind das mit ausgestrecktem Arm dem andern nachrennt
Material	Evtl. Ball Evtl. Bänder (Fängermarkierung)
Mögliche Variationen	Mit dem Kind weitere Variationen und Spielregeln entwickeln
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 22: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern

Hauptförderziel	Kontaktaufnahme fördern
weitere Förderziele	Kooperation verbessern

¹² Mit mind. 2 Kindern

	Gleichgewichtskontrolle festigen
Titel	Der schwindende Untergrund
Spielbeschrieb	Kinder sind gemeinsam auf einem Tuch oder auf einer Zeitung, welches immer wieder halbiert wird. Es wird so oft gefaltet, bis es nicht mehr möglich ist, gemeinsam darauf zu bleiben. ¹³
Symbol	Tuch mit 2 Kindern drauf
Material	Tuch oder Zeitung
Mögliche Variationen	Auf unebenem Untergrund
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 23: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kooperation verbessern

Hauptförderziel	Kooperation verbessern
weitere Förderziele	Gleichgewichtskontrolle festigen Handlungs- und Lösungsstrategien finden
Titel	Schmaler Steg – Enger Weg
Spielbeschrieb	Die Kinder laufen in entgegengesetzter Richtung über einen Baumstamm auf einander zu und versuchen aneinander vorbeizukommen, ohne vom Baumstamm zu fallen.
Symbol	Kind auf Baumstamm
Material	-
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (z. B. Piraten, Zirkus, ...)
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 24: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern

Hauptförderziel	Perspektivenübernahme fördern
weitere Förderziele	Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Blinde Kuh
Spielbeschrieb	Einander blind führen.
Symbol	Kind mit verbundenen Augen
Material	Augenbinde oder Tuch
Mögliche Variationen	Schwierigkeitsgrad der Wege variieren Führen, indem rechts, links oder beidseitig auf die Schulter getippt wird Sprachliches Führen Beide halten sich an einem Holzstab, der zur Führung dient
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 25: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern

Hauptförderziel	Perspektivenübernahme fördern
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Lebensraum der Tiere entdecken

¹³ Mit mind. 2 Kindern

Spielbeschrieb	Höhlen, Nester, Spuren, etc. von freilebenden Tieren suchen und sich gemeinsam damit auseinandersetzen.
Symbol	Vogelnest
Material	Evtl. Sachbilderbücher
Mögliche Variationen	Das Tier nachspielen Nest nachbauen oder eigenes Nest bauen Selber Spuren machen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 26: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern

Hauptförderziel	Perspektivenübernahme fördern
weitere Förderziele	Kommunikation verbessern
Titel	Rollenspiel
Spielbeschrieb	Thematisches Rollenspiel, welches passend zum gewählten Aussenraum gestaltet wird.
Symbol	Maske
Material	Evtl. Verkleidung
Mögliche Variationen	-
Bereich Aussenraum	Überall

Kognitiver Bereich

Tabelle 27: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Perspektivenübernahme fördern
Titel	Tierhelfer/ innen
Spielbeschrieb	Das Kind versucht im Rollenspiel einem imaginären Tier (verletztes Tier, hungriges Tier, verirrtes Tier, ...) zu helfen.
Symbol	Reh
Material	Evtl. Handpuppe
Mögliche Variationen	Eine Handpuppe oder ein Stofftier nehmen, damit das Spiel fassbarer wird
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 28: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Differenzierter Bewegungsabläufe üben Entwicklung von Bremskräften- und Bewegungssteuerung
Titel	Waldminigolf
Spielbeschrieb	Mit Waldmaterialien werden Minigolfbahnen gebaut, auf welchen nachher gespielt wird.
Symbol	Wald mit Bällen
Material	Schläger (Minigolfschläger oder Unihockeyschläger) Ball

	evtl. Nägel und Hammer
Mögliche Variationen	Minigolfschläger selber herstellen Mit Unihockeyschläger und Ball spielen Grössere Bälle verwenden (z. B. Tennisbälle, Schaumstoffbälle, ...) Wettkampf in den Bahnen
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 29: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben Selbstorganisation erlernen
Titel	Murmelbahn bauen
Spielbeschrieb	Mit Waldmaterialien wird eine Murmelbahn gebaut.
Symbol	Murmeln
Material	Kugeln oder Bälle, in verschiedenen Grössen Schnur Evtl. weiteres Material zum Bauen
Mögliche Variationen	-
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 30: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausführen Konzentration: Aufmerksamkeitspanne verlängern
Titel	Schatzsuche
Spielbeschrieb	Ein Schatz wird versteckt, dazu wird einen Schatzplan gezeichnet. Danach können die gegenseitig versteckten Schätze gesucht werden.
Symbol	Schatz
Material	Schreibzeug Schatz
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (Piraten, Räuber, Prinzessin, ...)
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 31: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Sandstadt
Spielbeschrieb	Im Sandkasten wird eine Sandstadt gebaut, diese kann auch mit anderen Naturmaterialien ausgeschmückt werden. Danach können die Bauten betitelt werden.
Symbol	Burg

Material	-
Mögliche Variationen	Kleines Rollenspiel in der Sandstadt entstehen lassen Bauen nach Vorgaben Bauen nach Thema
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 32: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen Kooperation verbessern
Titel	Seillabyrinth
Spielbeschrieb	Mit Seilen wird ein Labyrinth auf der Wiese gelegt, danach kann es ausprobiert werden.
Symbol	Seil
Material	Viele Seile Evtl. Ball Evtl. Tuch oder Augenbinde
Mögliche Variationen	Fangis im Labyrinth Mit verschiedenen Gangarten das Labyrinth durchqueren, evtl. als verschiedene Tiere Blind durch das Labyrinth gehen oder kriechen, Grenzen selber spüren Einander blind durchs Labyrinth führen Einander als Roboter durch das Labyrinth führen Falls keine Seile: Labyrinth mit Stecken legen Ball (oder Ähnliches) auf verschiedene Arten durch das Labyrinth transportieren
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 33: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern

Hauptförderziel	Handlungsplanung verbessern
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Konstruktionen nach Foto
Spielbeschrieb	Versuchen, anhand eines Fotos die abgebildete Konstruktion (z.B. Sandstadt, Turm, Legebild, ...) nachzubauen.
Symbol	Fotoalbum
Material	Foto von der Konstruktion
Mögliche Variationen	-
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 34: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstorganisation erlernen

Hauptförderziel	Selbstorganisation erlernen
-----------------	-----------------------------

weitere Förderziele	Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen Kommunikation verbessern
Titel	Führerschein erwerben
Spielbeschreibung	Auf dem Boden werden mit Kreide Wege gezeichnet. Danach wird mit Rollbrettern o. Ä. innerhalb der gezeichneten Wege gefahren. Es werden gemeinsam Verkehrsregeln abgemacht, an welche sich das Kind halten soll. Die Therapeutin ist die Polizistin und den Führerschein ausstellen.
Symbol	Auto
Material	Rollbrett o. Ä. Kreide Führerschein
Mögliche Variationen	Rollentausch Unterschiedliche Gefährte benutzen Tunnel bauen Einander gegenseitig durch die Strassen schieben Zu zweit auf einem Gefährt durch die Strassen fahren
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 35: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden

Hauptförderziel	Handlungs- und Lösungsstrategien finden
weitere Förderziele	Frustrationstoleranz erhöhen Perspektivenübernahme fördern
Titel	Hoher Turm
Spielbeschreibung	Mit verschiedenen Materialien wird ein möglichst hoher Turm gebaut.
Symbol	Eiffelturm
Material	Evtl. Foto von realem Turm
Mögliche Variationen	Gemeinsam einen möglichst hohen Turm bauen Turm nach Thematik bauen (Leuchtturm, Ritterturm, Wachturm, Aussichtsturm, ...) Turm nach Vorlage bauen (Foto von realem Turm)
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 36: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden

Hauptförderziel	Handlungs- und Lösungsstrategien finden
weitere Förderziele	Kooperation verbessern Gleichgewichtskontrolle festigen
Titel	Brücke bauen
Spielbeschreibung	Die Aufgabe ist es, auf die andere Seite des Baches zu kommen, ohne nass zu werden. Dazu wird gemeinsam eine Brücke gebaut.
Symbol	Brücke
Material	-

Mögliche Variationen	Brücke mit Naturmaterialien ausschmücken Auf grossen Steinen den Bach überqueren
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 37: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden

Hauptförderziel	Handlungs- und Lösungsstrategien finden
weitere Förderziele	Kooperation fördern
Titel	Stauen
Spielbeschrieb	Gemeinsam wird eine Staumauer gebaut.
Symbol	Bächlein mit Staumauer
Material	-
Mögliche Variationen	Mauer mit Naturmaterialien ausschmücken Stausee bauen
Bereich Aussenraum	Am Bach

Sensorischer Bereich

Tabelle 38: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
weitere Förderziele	Förderung der auditiven Wahrnehmung Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
Titel	Farbspiel
Spielbeschrieb	Das Kind bewegt sich. Auf ein abgemachtes Signal hin, muss es stehenbleiben, woraufhin die Therapeutin eine Farbe sagt oder zeigt. Das Kind muss diese Farbe möglichst schnell in der Umgebung finden und berühren.
Symbol	Farbkasten
Material	Evtl. Farbkarten
Mögliche Variationen	Symbole verwenden als Signal Die jeweiligen Farbe in der Umgebung möglichst häufig finden und einander zeigen Anstatt Farbe berühren je nach Signal in abgemachter Position verharren oder an festgelegten Ort gehen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 39: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
weitere Förderziele	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Naturbild
Spielbeschrieb	Mit verschiedenen Naturmaterialien wird ein Bild oder ein Mandala erstellt.
Symbol	Kunstmalerin

Material	-
Mögliche Variationen	Muster vorgeben Nach vorgegebenem Bild gestalten
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 40: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
weitere Förderziele	Förderung der auditiven Wahrnehmung Urvertrauen gewinnen
Titel	Traumreise
Spielbeschrieb	Das Kind sucht sich einen bequemen Platz, die Therapeutin erzählt eine Traumreise.
Symbol	Bett mit Traumblyse
Material	Buch mit Traumreisen
Mögliche Variationen	Traumreise Buch: Müller, E. (1993). <i>Träumen auf der Mondschaukel</i> . München: Kösel. Entspannungsgeschichten: Krowatschek, D. (2009). <i>Geschichten von der Fly</i> . Dortmund: Borgmann Media. Reflexion: Austauschen, wie die Vorstellungen während der Reise waren Reise nachspielen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 41: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Handlungsplanung verbessern
Titel	Formen weiterlegen
Spielbeschrieb	Die Therapeutin legt auf dem Boden sich wiederhohlende Formen. Das Kind soll die Spur mit der gleichen Form wiederlegen.
Symbol	Zickzack, Wellen, Doppellinie
Material	-
Mögliche Variationen	Das Kind legt eigene Muster Den eigenen Namen mit dem Material schreiben
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 42: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Kontaktaufnahme fördern
Titel	Spurensuche
Spielbeschrieb	Es werden Zeichen für eine Wegbeschreibung abgemacht, die auf den Boden gelegt oder gezeichnet werden können.

	Diese können bei Bedarf auf einem Papier festgehalten werden. Danach werden einander Spuren mit den besprochenen Zeichen gelegt um so den richtigen Weg zu finden.
Symbol	Pfeil
Material	Evtl. Schreibzeug
Mögliche Variationen	Etwas am Ende der Spur verstecken Thematisch verpacken (Schatzsucher, Indianer, Piraten, Forscher, ...)
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 43: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern

Hauptförderziel	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern Frustrationstoleranz erhöhen
Titel	Feuer machen
Spielbeschrieb	Gemeinsam wird ein Feuer gemacht. Dabei werden die Sicherheitsaspekte beim Feuermachen thematisiert.
Symbol	Feuer
Material	Feuerzeug oder Streichhölzer Zeitung Evtl. Feuerdiplom
Mögliche Variationen	Erschwerungen einbauen Feuerdiplom ausstellen Thematisch verpacken (z. B. Indianer, Cowboy, Höhlenmenschen, ...)
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 44: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der vestibulären Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der vestibulären Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Förderung der taktilen Wahrnehmung
Titel	Baumstamm balancieren
Spielbeschrieb	Das Kind klettert oder balanciert auf Baumstämmen. Daraus kann ein Rollenspiel entstehen. (z.B. Affe spielen, Transporter spielen, Eichhörnchen spielen, ...)
Symbol	Baumstrunk
Material	Evtl. Tuch oder Augenbinde
Mögliche Variationen	Blind über den Baumstamm kriechen oder gehen, evtl. einander führen Einen Gegenstand über den Baumstamm transportieren
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 45: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der vestibulären Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der vestibulären Wahrnehmung
-----------------	--

weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Förderung der visuellen Wahrnehmung
Titel	Seiltanz
Spielbeschreibung	Eine Slackline oder Seilbrücke mit Halteseil wird aufgebaut. Darüber kann das Kind balancieren.
Symbol	Seiltänzer
Material	Seil oder Slackline Halteseil
Mögliche Variationen	Kunststücke beim Balancieren (z. B. rückwärts gehen, aufspringen, ohne Festhalten, ...) Zum selbständigen Aufsteigen einen Baumstrunk dazustellen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 46: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Handlungsplanung verbessern
Titel	Abbild
Spielbeschreibung	Das Kind stellt sich selbst in Originalgrösse auf dem Boden dar, das Abbild kann mit verschiedenen Naturmaterialien gestaltet werden.
Symbol	Bild aus Stecken
Material	-
Mögliche Variationen	Körperumrandung in Sand oder auf Waldboden nachzeichnen Das Kind liegt, die Therapeutin legt Material auf. Das Kind merkt sich wo und zeigt es auf dem entstanden Körperbild/ in der Körperumrandung.
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 47: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der visuellen Wahrnehmung Konzentration Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Messen
Spielbeschreibung	Körpergrösse (verschiedene Körperteile oder ganzer Körper) werden mit Längeneinheiten der Naturumgebung verglichen.
Symbol	Messstab
Material	Evtl. Schreibzeug & Papier Evtl. Messstab
Mögliche Variationen	Mit Messstab nachmessen, welche Länge die ausgewählten Körperteile haben Vergleiche festhalten

Bereich Aussenraum	Aussenraum
--------------------	------------

Tabelle 48: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
Titel	rollen
Spielbeschrieb	Das Kind legt sich waagrecht zur Ebene hin und rollt den Hang hinunter, indem es die Arme und Beine gerade von sich streckt.
Symbol	Kegel
Material	-
Mögliche Variationen	Einander gegenseitig anschieben beim Rollen Aus der Rollbewegung den Bürzelbaum einführen
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 49: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
Titel	Wasserrutsche
Spielbeschrieb	Eine Schmierseifenrutsche wird aufgebaut. Das Kind kann auf verschiedene Arten darüber rutschen.
Symbol	Wasserrutschbahn
Material	Grosser Plastik Seife (ökologisch abbaubar) Wasser Schnur Seil
Mögliche Variationen	Ohne schräge Ebene: mit Anlauf, mit Seil ziehen Wenn keine Badehose: in grossem Abfallsack
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 50: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der taktilen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Tastmemory
Spielbeschrieb	In mehreren Behältern wird mit verschiedenen Waldmaterialien ein Tastmemory erstellt, mit welchem nachher das Memory gespielt wird.
Symbol	2 Tannzapfen und Hände
Material	Behälter (z.B. Säcklein)

Mögliche Variationen	Ähnliches einander zuordnen Beschreibende Adjektive zuordnen
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 51: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der taktilen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern
Titel	Barfussweg
Spielbeschrieb	Gemeinsam wird ein Barfussweg mit Naturmaterialien gestaltet. Diesen kann das Kind danach mit offenen und verbundenen Augen ablaufen. Dabei versucht es zu erraten, auf welchem Untergrund es sich befindet.
Symbol	Zwei Füße
Material	-
Mögliche Variationen	-
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 52: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der taktilen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Frustrationstoleranz erhöhen Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
Titel	Lehmmaske
Spielbeschrieb	Mit Lehm wird an Armen und Beinen eine Lehmmaske gemacht. Man lässt sie eintrocknen und kann sie danach abspülen.
Symbol	Dreckklecks
Material	Abtrocknungstuch
Mögliche Variationen	Lehmspiele: Mit Lehm Figuren oder Buchstaben formen Mit Händen oder Füßen etwas in den Lehm zeichnen
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 53: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der auditiven Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der auditiven Wahrnehmung
weitere Förderziele	Kommunikation verbessern Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Geräusche
Spielbeschrieb	Das Kind sucht sich einen schönen Platz und lauscht den Geräuschen. Danach wird darüber gesprochen und es kann evtl. in einem Naturbuch Passendes gefunden werden.
Symbol	Vogel mit Noten
Material	Evtl. Naturbuch
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (z.B. Indianer, Waldfee, Abenteurer, ...) Umherlaufen, auf ein besprochenes Signal hin sich auf den

	Boden legen. Was hört man?
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 54: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der auditiven Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der auditiven Wahrnehmung
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
Titel	Instrumenten Dirigent
Spielbeschrieb	Mit zwei Hölzern werden verschiedene Rhythmen gespielt und dazu Bewegungsformen abgemacht. Die Therapeutin spielt abwechselnd die Rhythmen, die Kinder bewegen sich wie abgemacht.
Symbol	Trommel
Material	-
Mögliche Variationen	Thematisch einpacken (z.B. Zirkus, Tänzer, ...) Rollenwechsel
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 55: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der visuellen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der visuellen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Naturmaterial sammeln
Spielbeschrieb	Jedes Kind sammelt Naturmaterialien. Danach wird gegenseitig versucht, das gleiche Material zu finden.
Symbol	Zwei Äste und Hand
Material	Evtl. Augenbinde Evtl. Blatt und Leim
Mögliche Variationen	Material aufkleben Unterschiede finden Tastmemory daraus machen Gesammelte Materialien in eine Reihenfolge legen, einprägen, anschauen, vertauschen, heraus finden was vertauscht wurde Materialien einprägen, verdecken und alle wiedergeben können
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 56: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der visuellen Wahrnehmung

Hauptförderziel	Förderung der visuellen Wahrnehmung
weitere Förderziele	Kontaktaufnahme fördern Handlungs- und Lösungsstrategien finden
Titel	Verstecken von Gegenständen
Spielbeschrieb	Es werden gegenseitig Gegenstände versteckt und danach

	gesucht.
Symbol	Wald mit Fragezeichen
Material	Evtl. Gegenstand
Mögliche Variationen	Einander verbal oder mit Richtungsanzeige helfen
Bereich Aussenraum	Überall

Motorischer Bereich

Tabelle 57: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen

Hauptförderziel	Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung
Titel	Tiere auf der Wiese
Spielbeschreibung	Sich als Tiere in verschiedenen Bewegungsformen über die Wiese fortbewegen. Evtl. anhand von einem passenden Gegenstand oder einem Bildchen die Bewegungsform einführen.
Symbol	Ein Tier auf der Wiese
Material	Evtl. Bilder oder Gegenstände
Mögliche Variationen	Zirkus spielen: jedes Kinde wählt ein Tier aus, welches es darstellt, und übt so Kunststücke ein
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 58: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen

Hauptförderziel	Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
weitere Förderziele	Handlungsplanung verbessern
Titel	Bewegungsbaustelle
Spielbeschreibung	Mit den vorhandenen Materialien dürfen die Kinder eine Bewegungsbaustelle frei gestalten.
Symbol	Reifen mit Brett
Material	Seil Evtl. weitere Materialien Evtl. Buch zum Thema
Mögliche Variationen	Parcours durch die Bewegungsbaustelle Materialien, die zur Verfügung stehen, z. B. Bretter, LKW-Schläuche, alte Feuerwehrschräuche, Holzrugel, Holzreifen, ... einbauen Buch benutzen: Miedzinski, K. (1983): <i>Die Bewegungsbaustelle</i> . Dortmund: modernes Leben.
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 59: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen

Hauptförderziel	Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrung ermöglichen
-----------------	---

	chen
weitere Förderziele	Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Piratenparcours
Spielbeschrieb	An den verschiedenen Materialien oder Spielgeräten werden Übungen festgelegt. In diesem Parcours wird ein Astronautentraining durchgeführt.
Symbol	Astronaut
Material	-
Mögliche Variationen	Andere Thematik wählen (z. B. Sportlertraining, Piratentraining, ...)
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 60: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben

Hauptförderziel	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern Frustrationstoleranz erhöhen
Titel	Blumenschmuck
Spielbeschrieb	Aus Blumen werden Ketten, Fingerringe, Krönchen, etc. hergestellt.
Symbol	Blumenstrauß
Material	Evtl. Bast oder Garn
Mögliche Variationen	Auch andere Naturmaterialien einbauen Thematisch verpacken (z. B. Designer, König/in, ...)
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 61: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben

Hauptförderziel	Feinmotorische Tätigkeit ausüben
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren
Titel	Schnitzen
Spielbeschrieb	Nachdem die Schnitzregeln eingeführt worden sind, kann ein Stecken geschnitzt werden.
Symbol	Messer
Material	Sackmesser Evtl. Buch mit Fachgerechter Anwendung des Taschenmessers und Schnitztechniken.
Mögliche Variationen	Buch: Immler, F. (2012). <i>Werken mit dem Taschenmesser</i> . Aarau, München: AT- Verlag. Muster schnitzen Muster nach Vorgabe schnitzen Weitere Taschenmesserprojekte & Ideen aus dem Buch
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 62: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben

Hauptförderziel	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
-----------------	------------------------------------

weitere Förderziele	Perspektivenübernahme fördern Kommunikation verbessern
Titel	Zwergendorf
Spielbeschreibung	Es wird ein Zwergendorf gebaut. Danach kann im gebauten Zwergendorf ein kleines Rollenspiel entstehen.
Symbol	Zwerg
Material	Evtl. Zwergfigur
Mögliche Variationen	Aktuelles Thema vom Kind ins Spiel einbauen
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 63: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben

Hauptförderziel	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
weitere Förderziele	Förderung der auditiven Wahrnehmung Handlungsplanung verbessern
Titel	Instrumente bauen
Spielbeschreibung	Instrumente werden aus Waldmaterialien gebaut, danach kann damit musiziert werden.
Symbol	Flöte
Material	Sackmesser Buch mit Anleitungen zum Instrumente bauen
Mögliche Variationen	Konzert üben und vortragen Den eigenen Körper als Instrument brauchen und ins Musizieren mit einbeziehen Buch: Immler, F. (2012). <i>Werken mit dem Taschenmesser</i> . Aarau, München: AT- Verlag.
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 64: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben

Hauptförderziel	Feinmotorische Tätigkeiten ausüben
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren Handlungsplanung verbessern
Titel	Pfeil und Bogen
Spielbeschreibung	Aus Haselstecken Pfeil und Bogen herstellen. Der Bogen wird mit angeknöpfter Schnur an eingeschnittener Endstelle gut gespannt. Mit Weidenholzstecken oder Korkzapfen wird der vordere Teil des Pfeils beschwert.
Symbol	Pfeil und Bogen
Material	Sackmesser Schnur
Mögliche Variationen	Indianer spielen Zielschiessen (z.B. an Baum, durch Äste-Ring, ...) Speer schnitzen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 65: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Gleichgewichtskontrolle festigen

Hauptförderziel	Gleichgewichtskontrolle festigen
weitere Förderziele	Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
Titel	Dschungelspiel
Spielbeschrieb	Ein Dschungel- Rollenspiel auf den Spielgeräten entstehen lassen. Es kann darauf geklettert, gerutscht, geschaukelt, ... werden.
Symbol	Wald mit Affe
Material	-
Mögliche Variationen	Man darf sich nur auf abgemachten „Hoch“ bewegen Affenfangis Wege vormachen und nachlaufen Den kürzesten Weg von A nach B finden Kind sammelt während dem Klettern verteilte Materialien ein
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 66: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung

Hauptförderziel	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
weitere Förderziele	Förderung der taktilen Wahrnehmung
Titel	Laubhaufen
Spielbeschrieb	Ein Laubhaufen wird angehäuft, in welchen das Kind danach hineinspringen kann. Dabei können verschiedene Sprungformen ausprobiert werden.
Symbol	Laub
Material	-
Mögliche Variationen	Zu zweit springen Von einem Holzstrunk springen
Bereich Aussenraum	Überall

Tabelle 67: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung

Hauptförderziel	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
weitere Förderziele	Differenzierte Bewegungsabläufe üben
Titel	Zielwerfen
Spielbeschrieb	Mit Naturmaterialien werden Ziele definiert (z. B. mit Ästen einen Kreis, Baumstamm, grosser Stein, ...). Danach versuchen die Kinder diese mit Naturmaterialien oder Bällen zu treffen.
Symbol	Zielscheibe
Material	Evtl. Bälle Evtl. Schnur
Mögliche Variationen	Wettkampf mit Punktesammelsystem

Bereich Aussenraum	Überall
--------------------	---------

Tabelle 68: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung

Hauptförderziel	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
weitere Förderziele	Impulskontrolle verbessern Kontaktaufnahme fördern
Titel	Faires kämpfen
Spielbeschrieb	Faires Kämpfen: Vom Bauch auf den Rücken drehen. Einander aus der Markierung stossen/ ziehen (evt. Ball zwischen den Kindern als Puffer). Im Vierfüsslerstand einander aus der Markierung stossen. Mit aneinandergehaltenen Handflächen einander aus dem Gleichgewicht bringen, auch sitzend möglich. Versuchen, das Gegenüber am Knie oder Fuss berühren. Schwertkampf mit Zeitung. Hahnkampf (auf einem Bein hüpfend, mit verschränkten Armen vor der Brust, einander aus dem Gleichgewicht bringen). Versuchen, sich gegenseitig am Rücken zu berühren. In Liegestützposition versuchen einander auf die Hände zu schlagen. Um einen Ball kämpfen. Seilziehen.
Symbol	Boxer
Material	Markierung Zeitung Ball Seil
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken (z.B. Olympiade, Piratenkämpfe, Sumo-Ringer, ...)
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 69: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung

Hauptförderziel	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
weitere Förderziele	Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Spinnennetz
Spielbeschrieb	Mit Seilen wird ein Irrgarten gespannt. Danach wird versucht, das „Spinnennetz“ ohne berühren zu durchqueren.
Symbol	Spinnennetz
Material	Seile
Mögliche Variationen	Einen Weg vorgeben und nachlaufen
Bereich Aussenraum	Wald

Tabelle 70: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben

Hauptförderziel	Differenzierte Bewegungsabläufe üben
weitere Förderziele	Kooperation verbessern Frustrationstoleranz erhöhen
Titel	Fussball
Spielbeschreibung	Fussball spielen
Symbol	Fussball
Material	Fussball Tormarkierungen
Mögliche Variationen	Krabbelfussball Fussballtraining mit selbst erfundenen Posten/ Übungen Rollenzuschreibung (z.B. ausgewählte Fussballspieler, Therapeutin als Kommentator oder Schiedsrichter)
Bereich Aussenraum	Wiese

Tabelle 71: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben

Hauptförderziel	Differenzierte Bewegungsabläufe üben
weitere Förderziele	Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung
Titel	Schaukelspiele
Spielbeschreibung	Das Kind kann die Schaukel möglichst vielseitig ausprobieren: Schaukeln in verschiedenen Positionen, von der Schaukel springen, zu zweit Schaukeln, von der Schaukel einen Ball wegstossen, Gewitter auf der Schaukel nachspielen, abrupt bremsen, sich eindrehen, ...
Symbol	Schaukel
Material	Evtl. Ball
Mögliche Variationen	Thematisch verpacken: (z.B. Pilot, Astronaut, Schiff, ...)
Bereich Aussenraum	Spielplatz

Tabelle 72: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben

Hauptförderziel	Differenzierte Bewegungsabläufe üben
weitere Förderziele	Frustrationstoleranz erhöhen Selbstvertrauen aufbauen
Titel	Schiefern
Spielbeschreibung	Den Kindern wird das Schiefern gelernt: Mit einer Drehbewegung werden flache Steine auf und über das Wasser geworfen.
Symbol	Wasser und Stein
Material	-
Mögliche Variationen	Verschiedene Wurfarten
Bereich Aussenraum	Am Bach

Tabelle 73: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben

Hauptförderziel	Differenzierte Bewegungsabläufe üben
weitere Förderziele	Selbstvertrauen aufbauen Gleichgewichtskontrolle festigen
Titel	Zirkus
Spielbeschreibung	Für das Zirkusspiel werden verschiedene Kunststücke eingeübt. (z.B. Rädli, Handstand, Kopfstand, über etwas balancieren, Pyramidenbauen, Pose auf einem Bein, auf Balancebrett (Holzbrett auf Holzrugel), Bürzelbaum, jonglieren, auf Stelzen laufen, Rolle vorwärts & rückwärts, ...)
Symbol	Zirkuszelt
Material	Evtl. Fotoapparat
Mögliche Variationen	Kind fotografieren, gemeinsam anschauen und Verbesserungen überlegen
Bereich Aussenraum	Überall

Exemplarisch folgt zu jedem Entwicklungsbereich eine ausgearbeitete Karte für die Nutzung im Aussenraum (siehe Abbildungen 5- 14). Alle Karten sind vollständig in gedruckter Form der Arbeit beigelegt.

Impulskontrolle verbessern

<p>Ampelsystem</p> <p>Spielbescrieb</p> <p>Das Ampelsystem zur Impulssteuerung wird eingeführt. Rot = Stopp, Orange = Denken, Grün = Handeln. Dazu werden für die Schritte Stopp, Denken und Handeln Symbole in der Umgebung gesucht oder mit Naturmaterialien dargestellt, welche rachter helfen sollen, sich in den Situationen an das Ampelsystem zu erinnern. Diese werden fotografisch festgehalten. (z. B. Stopp: gelegtes Kreuz, Kreis gefüllt mit roten Naturmaterialien, gelegte Hand/ Denken: Kreis gefüllt mit gelben Naturmaterialien, gelegtes Smiley, Baumkrone/ Handeln: gelegter Pfeil, Kreis gefüllt mit grüner Waldmaterialien. Aktivität vom Kind)</p>	<p>weitere Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handlungs- und Lösungsstrategien finden • Förderung der visuellen Wahrnehmung
---	--

Abbildung 5: Beispielkarte für den emotionalen Entwicklungsbereich (Vorderseite)

<p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoapparat 	<p>mögliche Variationen</p> <p>Bei einem Akt wieder auf die erlernte Selbstinstruktion achten. Falls nötig können die Schritte zuerst laut gesagt oder geflüstert werden und später nur noch gedacht werden.</p>
<p>Notizen</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

Abbildung 6: Beispielkarte für den emotionalen Entwicklungsbereich (Rückseite)

Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung

Wasserrutsche

Spielbescrieb

Eine Schmierseifenrutsche wird aufgebaut. Das Kind kann auf verschiedene Arten darüber rutschen.

weitere Ziele

- Förderung der taktilen Wahrnehmung
- Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen

Abbildung 7: Beispielkarte für den sensorischen Entwicklungsbereich (Vorderseite)

Material

- Grosser Plastik
- Seife (ökologisch abbaubar)
- Wasser
- Schür
- Seil

mögliche Variationen

Ohne schräge Ebene: mit Anlauf, mit Seil ziehen
Wenn keine Badehose, in grossen Abfalsack

Notizen

Abbildung 8: Beispielkarte für den sensorischen Entwicklungsbereich (Rückseite)

Perspektivenübernahme fördern

Lebensraum der Tiere entdecken	weitere Ziele <ul style="list-style-type: none">• Förderung der visuellen Wahrnehmung
---------------------------------------	--

Spielbescrieb
Höhlen, Nester, Spuren, etc. von freilebenden Tieren suchen und sich gemeinsam damit auseinandersetzen.

Abbildung 9: Beispielkarte für den sozialen Entwicklungsbereich (Vorderseite)

Material <ul style="list-style-type: none">• Evtl. Sachbilderbücher	mögliche Variationen <ul style="list-style-type: none">Das Tier nachspielenNest nachbauen oder eigenes Nest bauenSelber Spuren machen
--	--

Notizen

Abbildung 10: Beispielkarte für den sozialen Entwicklungsbereich (Rückseite)

Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung

<h3>Spinnennetz</h3> <h3>Spielbeschreibung</h3> <p>Mit Seilen wird ein Orgaster gespannt. Danach wird versucht, das „Spinnennetz“ ohne berühren zu durchqueren.</p>	<h3>weitere Ziele</h3> <ul style="list-style-type: none">• Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren• Selbstvertrauen aufbauen
---	---

Abbildung 11: Beispielkarte für den motorischen Entwicklungsbereich (Vorderseite)

<h3>Material</h3> <ul style="list-style-type: none">• Seile	<h3>mögliche Variationen</h3> <p>Einen Weg vorgeben und nach außen</p>
<h3>Notizen</h3> <hr/> <hr/>	

Abbildung 12: Beispielkarte für den motorischen Entwicklungsbereich (Rückseite)

Handlungsplanung verbessern

Seillabyrinth

Spielbeschreibung

Mit Seilen wird ein Labyrinth auf der Wiese gelegt, danach kann es ausprobiert werden. Falls keine Seile vorhanden sind, kann das Labyrinth mit Stecken gelegt werden.

weitere Ziele

- Vielfältige Grob motorische Bewegungserfahrungen ermöglichen
- Kooperation verbessern

Abbildung 13: Beispielkarte für den kognitiven Entwicklungsbereich (Vorderseite)

Material

- Viele Seile
- Evtl. Ball
- Evtl. Tuch oder Augenbinde

Notizen

mögliche Variationen

Fangens im Labyrinth

Mit verschiedenen Gangarten das Labyrinth durchqueren, evtl. als verschiedene Tiere

Blind durch das Labyrinth gehen oder kriechen, Grenzen selber spüren

Einander blind durchs Labyrinth führen

Einander als Roboter durch das Labyrinth führen

Ball (oder Ähnliches) auf verschiedene Arten durchs Labyrinth transportieren

Abbildung 14: Beispielkarte für den kognitiven Entwicklungsbereich (Rückseite)

5. Diskussion

5.2 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Wir wurden während dem Prozess der Erarbeitung dieser Arbeit durch unsere Fragestellung geleitet.

Wie kann der Aussenraum für die Psychomotoriktherapie von Kindern mit hyperaktivem Verhalten genutzt werden?

Zur Beantwortung der Fragestellung, gehen wir anhand der dazu formulierten Leitfragen vor. Die Ergebnisse, welche wir im Rahmen dieser Arbeit zusammengetragen haben, werden diskutiert, mit der Theorie verknüpft und kritisch hinterfragt. Daraus wird eine Antwort auf unsere Hauptfragestellung formuliert.

Welches sind die Schwierigkeiten, denen Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Alltag begegnen und in welche Entwicklungsbereiche lassen sie sich einteilen?

Im Kapitel 2.3 setzen wir uns mit möglichen Schwierigkeiten auseinander, mit welchen die Kinder aufgrund ihres Verhaltens konfrontiert sind. Dabei nehmen wir eine psychomotorische Sichtweise ein, indem wir die Literatur zu psychomotorischen Entwicklungsbereichen mit dem Fokus auf hyperaktives Verhalten durchgearbeitet haben. Im Fachdiskurs treffen wir eine Vielfalt an Meinungen, Sichtweisen und theoretischen Modellen zum Thema an. Festzustellen ist, dass in der Literatur oft mit dem Fokus auf einen Bereich der Entwicklung der Kinder mit hyperaktivem Verhalten argumentiert wird. Insofern können wir neue Erkenntnisse über die psychomotorische Entwicklung sammeln, da wir uns nicht auf nur einen Bereich konzentrieren. Wir gelangen zum Ergebnis, dass es wichtig ist, eine Wissensgrundlage zu möglichen Auswirkungen des hyperaktiven Verhaltens in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu erhalten. Die Verhaltensauffälligkeit kann sich unterschiedlich auf die Entwicklung des Kindes auswirken, sodass je nach Kind ein anderer Schwerpunkt in der Therapie gesetzt werden muss. Das Wissen erleichtert die gezielte Förderdiagnostische Beobachtung, was eine differenzierte Therapieplanung und somit optimierte Förderung des Kindes bewirkt. Daraus werden mögliche konkrete Förderziele auf der Grundlage unseres aktuellen Wissenstandes formuliert. Dieses basiert auf dem aktuellen Fachdiskurs, den wir in unserer breiten Literaturrecherche erfasst haben. Es ist ein Versuch einer Definition, die hilf-

reich für den Arbeitsalltag einer Psychomotoriktherapeutin sein soll. Eine fundierte Aussage aufgrund einer empirischen Forschung können wir jedoch nicht machen.

Neben Erkenntnissen aus den einzelnen Entwicklungsbereichen können wir deren Zusammenhang aufzeigen. In einer spielerischen Förderung über die Bewegung werden mehrere Entwicklungsbereiche mit einbezogen, wodurch eine kindgerechte Therapie möglich wird. Die Wechselwirkung der einzelnen Bereiche kann genutzt werden um variantenreich, am aktuellen Thema des Kindes zu arbeiten.

Welche möglichen Ursachen stehen dahinter?

Bei der Auseinandersetzung mit möglichen Ursachen treffen wir gestützt auf das Bio-Psychosoziale Modell eine bewusste Auswahl von Theorien, welche die psychomotorische Sichtweise beeinflussen. Die wichtigste Erkenntnis daraus ist, sich der Individualität der Kinder mit hyperaktivem Verhalten bewusst zu sein. Wir begegnen unterschiedlichen Erklärungsversuchen, welche mögliche Gründe für hyperaktives Verhalten beschreiben. Je nach Situation eines Kindes können unterschiedliche Gründe zu der gemeinsamen Verhaltensauffälligkeit führen. Nur eine mögliche Ursache für das auffällige Verhalten eines Kindes verantwortlich zu machen erscheint uns als unwahrscheinlich und realitätsfremd. Zum besseren Verständnis eines Verhaltens können durch die Einnahme von verschiedenen Perspektiven Hypothesen formuliert werden. Die Komplexität der Thematik lässt keine allgemeingültigen, vereinfachten Ursachen-Wirkungsmodelle zu. Diese würden den einzelnen Situationen und den betroffenen Kindern nicht gerecht werden.

Welchen Einfluss hat der Aussenraum auf die Entwicklung des Menschen?

Die Faszination und der positive Einfluss, der die Natur auf einen Menschen haben kann, sind unsere Beweggründe, uns vertieft mit dem Thema des Aussenraumes auseinanderzusetzen. Im Kapitel 2.4 können wir fundierte Erkenntnisse zu den Voraussetzungen der therapeutischen Nutzung des Aussenraumes zusammentragen. Unser Ziel ist es, den grossen Aufforderungscharakter, den der Aussenraum mit sich bringt, aufzugreifen und Überlegungen zur therapeutischen Nutzung zu machen. Die Umgebung, die in einem Therapieraum durch typische psychomotorische Materialien geschaffen wird, ist im Aussenraum auf natürliche Weise gegeben. Die Flexibilität und Spontanität, die ein wichtiger Bestandteil der psychomotorischen Arbeit darstellt, ermöglicht es, den Aussenraum therapeutisch zu nutzen. Durch die

verschiedenen Reize, die in der natürlichen Umgebung vorhanden sind, können die beschriebenen Entwicklungsbereiche eines Kindes angesprochen werden. Somit können wir uns im aktuellen Thema des steigenden Medienkonsums und der geringeren Möglichkeiten für Kinder, sich selbständig im Freien zu bewegen, positionieren. Durch die therapeutische Intervention im Aussenraum werden natürliche Ressourcen genutzt. In einer Therapie werden Veränderungen aufgrund eines vorhandenen Leidensdruckes abgestrebt. Wir können aufzeigen, dass der Aussenraum eine mögliche Grundlage für das therapeutische Handeln bietet.

Wir sind uns bewusst, dass der Aussenraum den Therapieraum nicht ersetzt. Wir sehen die erarbeiteten Möglichkeiten als situationsspezifische Ergänzungen zum bereits bekannten Therapieraum.

Welche Aspekte sind bei der Gestaltung eines solchen Angebotes zu berücksichtigen?

Wir empfinden es im Berufsalltag als hilfreich, sich für die Planung und Durchführung eines Therapieangebotes auf theoretische Grundlagen sowie auf konkret umsetzbare Ideen stützen zu können. Im Kapitel 3 sind die Überlegungen dazu ausgeführt. Die Grundidee, die hinter der Erarbeitung unseres Angebotes steht, ist die individuelle, dem Kind angepasste und variantenreiche Gestaltung der therapeutischen Intervention. Durch die aus der Literatur zusammengetragenen Schwierigkeiten, denen Kinder mit hyperaktivem Verhalten im Alltag begegnen, sehen wir eine Bestätigung darin, dass es kein allgemeingültiges Vorgehen zur Unterstützung der Kinder mit hyperaktivem Verhalten gibt. Durch die theoretisch fundierten Erkenntnisse wurden wir darin bestärkt, ein Angebot zu erarbeiten, das auf die Individualität des Kindes ausgerichtet ist.

Ein weiterer Aspekt sind die Rahmenbedingungen für das Angebot, die wir fortlaufend festgelegt haben. Wir haben uns auf die direkte Arbeit mit einem Kind oder einer Kleingruppe beschränkt, Ausführungen zur Unterstützung des Umfeldes konnten wir aufgrund des beschränkten Rahmens der vorliegenden Arbeit nicht mit einbeziehen.

Da es für eine Therapeutin ein zusätzlicher Aufwand darstellt, den Aussenraum für ihre Arbeit zu nutzen, haben wir viel Zeit in die Diskussion zu einer möglichst praxisnahen Umsetzung investiert. Eine gewisse Eigeninitiative ist dennoch notwendig, wenn man sich zur Durchführung unseres Angebotes entscheidet.

Welche konkreten therapeutischen Möglichkeiten ergeben sich daraus?

Die erarbeiteten Angebote stützen sich auf die aufgrund des theoretischen Hintergrunds festgelegten Therapieziele. Diese werden als Förderschwerpunkt bei den konkreten Ideen verwendet. In der Praxis kommt es auf die Auslegung und Durchführung des Angebotes an, durch unterschiedliche Interventionen können unterschiedliche Schwerpunkte in den Therapiezielen verwendet werden. Je nach Variation und Umsetzung kann innerhalb eines Angebotes eine Zielverlagerung vorgenommen werden.

Das Ergebnis unserer Überlegungen stellt das Set mit 71 Karten zur therapeutischen Umsetzung dar. Es bietet eine Ideengrundlage, welche mit der Erfahrung ausgebaut und ergänzt werden kann. Aussagen über bewährte Angebote können zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht werden, da keine Evaluation durchgeführt wurde.

Aus dieser Diskussion der Arbeit gelangen wir zu folgendem Fazit:

Ein Angebot für die therapeutische Nutzung des Aussenraumes ist erarbeitet. Mit der konkreten Gestaltung durch das Kartenset haben wir eine Möglichkeit zur Förderung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten gefunden, die in der Praxis umsetzbar ist. Durch die theoretische Auseinandersetzung konnte Fachwissen aus mehreren Bereichen zusammengetragen und kombiniert werden. Dies bestätigt die Annahme, dass der Aussenraum nutzbar und für unsere Therapieform geeignet ist. Die Frage nach Möglichkeiten der Beeinflussung und Auswirkungen der Ursachen, welche zu hyperaktivem Verhalten führen, ist durch unser Angebot nicht gänzlich geklärt. Die Frage wird aufgeworfen, ob es Sinn macht, an den Symptomen zu arbeiten, wenn die Ursachen bestehen bleiben. Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Psychomotoriktherapie einen beschränkten Wirkungsbereich haben. Dennoch zeigen wir innerhalb dieses Wirkungsfeldes eine Möglichkeit auf, wie die Kinder mit hyperaktivem Verhalten unterstützt werden können. Wir haben in unserer Recherche keine bereits existierenden Inhalte und Umsetzungsmöglichkeiten gefunden, welche das hyperaktive Verhalten im Aussenraum psychomotorisch fördert. Somit konnten wir eine neue Arbeitsweise für das psychomotorische Wirkungsfeld aufzeigen.

5.3 Konsequenzen für die psychomotorische Praxis

Das Angebot, das wir entwickelt haben, soll als Gedankenanstoss für die psychomotorische Praxis dienen. Es zeigt die Ressourcen von therapeutischen Interventionen im Aussenraum

auf. Die Ausdehnung der Therapie auf den Aussenraum führt ausserdem zu einer Weiterentwicklung des Wirkungsfeldes in der Psychomotoriktherapie. Dieses kann durchaus angestrebt werden, da wir die positive Wirkung auf verschiedene Entwicklungsbereiche deutlich aufzeigen konnten. Im Fazit einer Studie über Wald und Volksgesundheit¹⁴ heisst es:

Während sich waldpädagogische Projekte in der Regelschule und im Freizeitbereich einer grossen Nachfrage zu erfreuen scheinen, sind sie im sozial- und heilpädagogischen sowie therapeutischen Bereich eher selten. Natürlich sind Naturerlebnisse in vielen Heimen und Sonderschulen Teil des Freizeitprogramms, aber gezielte Projekte, in denen Wald und Natur eine Schlüsselrolle für die Teilnehmenden einnehmen, sind kaum vorhanden. (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 2005, S. 31)

Weiter stellt die Studie fest: „Auch im weiteren therapeutischen Bereich nimmt der Wald keine Schlüsselrolle ein. Es existieren zwar einige Projekte oder therapeutische Ansätze, die mit Wald oder Bäumen arbeiten, aber ihre Verbreitung ist marginal“ (ebd.).

Dies bestätigt unser Bemühen um die Notwendigkeit der Zusammenführung von Therapie und Aussenraum. Die erwähnten positiven Einflüsse der Natur bieten eine optimale Ergänzung zur bisherigen Therapieform innerhalb geschlossener Räume. Die Förderung der verschiedenen Entwicklungsbereiche im Aussenraum ist jedoch nicht nur das Ziel in der Arbeit mit Kindern welche hyperaktives Verhalten zeigen. Der Aussenraum soll und kann auch für andere Thematiken innerhalb des therapeutischen Settings interessant werden.

Das vorliegende therapeutische Angebot soll nicht nur als Gedankenanstoss dienen, vielmehr ist das Produkt ein Arbeitsinstrument, welches zur Umsetzung anregen soll. Des Weiteren ist es für den Berufsstand wichtig, praktische Ideen auf Grund von Theorien festzuhalten und so für alle zugänglich zu machen. Die im Prozess gemachten vorgängigen Überlegungen helfen mit, unser therapeutisches Arbeiten mit entsprechenden Theorie zu untermauern und fundiert zu erklären.

Wir haben verschiedene Sichtweisen eingenommen, um die möglichen Ursachen für hyperaktives Verhalten bei Kindern zu ergründen. Diese unterschiedlichen Sichtweisen zu kombinieren, wird uns in Zukunft helfen, eine Thematik innerhalb der Therapie nicht einseitig zu

¹⁴ Die Studie untersuchte Literatur und Projekte aus der Schweiz zu Wald, Bäume, Volksgesundheit und Wohlbefinden. Die Recherche galt der Nutzung von Wald und Bäumen in Schweizer Literatur, Forschungsvorhaben, Initiativen und Projekten und fasste diese Resultate kritisch zusammen.

betrachten. Das lässt sich auf alle therapierelevanten Aufgaben ausweiten und bezieht sich nicht nur auf das in dieser Arbeit zentrale Thema. Auf dem Gebiet des hyperaktiven Verhaltens und bezüglich der Auswirkungen auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche konnten wir uns durch das Literaturstudium und die Diskussionen untereinander ein vertieftes Fachwissen aneignen. Dieses Fachwissen ermöglicht eine differenzierte Wahrnehmung und Therapie in einem Bereich, der zentrale Bedeutung hat und uns in der zukünftigen Tätigkeit im schulischen Kontext vermehrt begegnen wird. Die Thematik wird gesellschaftlich und fachlich kontrovers diskutiert. Die vertiefte Auseinandersetzung hilft dabei, eine klare und fachliche Haltung zu beziehen.

5.4 Ausblick

Innerhalb dieser Bachelorarbeit konnten wir ein Angebot ausformulieren. Es wäre durchaus von grossem Interesse für unsere Berufsgruppe, wenn daraus ein Konzept zur Nutzung des Aussenraumes entstehen würde. Dies bedarf praktischer Umsetzung um Erfahrungswerte zu erhalten und würde zu einer Optimierung, Anpassung und Erweiterung des Angebotes beitragen. Wir persönlich möchten dieses Angebot in unserer beruflichen Zukunft nutzen.

Ob die Ziele zur Förderung der einzelnen Entwicklungsbereiche im Aussenraum erreicht werden können, müsste zukünftig evaluiert werden. Dafür müssten Instrumente eingesetzt werden, welche die Messung der einzelnen Bereiche möglich machen.

Im technologischen Zeitalter, in dem wir uns befinden, ist die Umsetzung unseres Angebotes, mit Hilfe von Karten möglicherweise überholt. Bei einer Vervielfältigung des Angebotes wären neue Technologien zusätzlich in Betracht zu ziehen. So könnten die Spielideen beispielsweise in einer Applikation für das mobile Telefon oder den Tablet- PC realisiert werden. Des Weiteren könnten virtuelle Plattformen im Internet einen Austausch von neuen Variationen ermöglichen.

Die Jahreszeiten wurden in den Überlegungen nicht berücksichtigt. Es wurden keine expliziten Angebote zur Nutzung von einer schneebedeckten Umgebung erarbeitet. Das könnte weitere Vorteile für die praktische Umsetzung bieten.

Falls wir uns in Zukunft dazu entscheiden, die Ideen zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen, würden wir uns für selbst gestaltete Bilder entscheiden. Im Rahmen dieser Arbeit ist es uns aus zeitlichen Gründen jedoch nicht möglich, die Bilder selber zu zeichnen.

In der Ausarbeitung konnten wir den anfangs gestellten Fragen nachgehen. Diese Auseinandersetzung hat neue spannende Fragen aufgeworfen, welche teilweise nicht direkt unser Fachgebiet betreffen und weiter zu klären wären:

- Wie wird in der Gesellschaft mit der Thematik des hyperaktiven Verhaltens umgegangen?
- Könnten Ansätze unseres erarbeiteten Angebotes ins Schulsystem integriert werden?
- Bietet das Schulsystem eine passende Grundlage zur Beschulung von Kindern mit hyperaktivem Verhalten?
- Besteht ein Zusammenhang zwischen den Anforderungen an ein Kind während seiner Schulzeit und der beschriebenen Verhaltensauffälligkeit?
- Wie können die betroffenen Systeme gemeinsam eine optimale Unterstützung für Kinder mit hyperaktivem Verhalten bieten?
- Wie kann die Umfeldarbeit das ausgearbeitete Angebot ergänzen?

6. Danksagung

Wir danken allen, die uns in der Zeit während des Schreibens unserer Bachelorarbeit unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an Baghi, welche uns in die Welt des InDesign eingeführt hat, sowie an Sonja und Isa, die uns mit ihrer Meinung zur Seite standen. Die Anregungen, spannenden Diskussionen und die mentale Unterstützung von Barbara, José und Troll haben uns während dieser Zeit inspiriert. Danke auch an Beatrice, welche unsere Ideen unterstützt und fortlaufend unsere Fragen beantwortet hat.

Merci!

Literaturverzeichnis

- Altherr, P. (1997). Das Hyperkinetische Syndrom des Kindesalters aus kinderpsychiatrischer Sicht: Diagnostik und Therapiemöglichkeiten im Überblick. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 11 – 22). München: Ernst Reinhardt.
- Amft, H. (2002). Die ADS-Problematik aus der Perspektive einer kritischen Medizin. In H. Amft, M., Gerspach & D. Mattner (Hrsg.), *Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit. ADS als Herausforderung für Pädagogik und Therapie*. (S. 37-109). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Balgo, R. & Klaes, R. (2001). Über die Koordination von Verschiedenheit. „Hyperaktivität“ als Problem und Bewegungstherapie als lösungsorientiertes Angebot. Eine systemische Perspektive. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtherapie*. (S. 140-187). München: E. Reinhardt.
- Boveland, B. (2011). *Entwicklung von Emotionen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Brandl, S.Y. (2007). Einmal bitte Öl wechseln und die Schaltung reparieren. Sprache und metaphorische Wahrnehmung zur kindlichen Verhaltensbeschreibung. In B. Ahrbeck (Hrsg.), *Hyperaktivität. Kulturtheorie, Pädagogik, Therapie*. (S. 111 – 122). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft. (Hrsg.). (2005). *Wald und Volksgesundheit-Literatur und Projekte aus der Schweiz*. Bern: BUWAL.
- Burmeister, H.A. (2001). Das Verständnis von Hyperaktivität aus systemtheoretischer Perspektive. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtherapie*. (S. 168- 186). München: E. Reinhardt.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu-Isenburg: Medizinische Medien Informations GmbH.
- Döpfner, M. Fröhlich, J. und Lehmkuhl, G. (2000). *Hyperkinetische Störungen*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Erikson, E.H. (1989). *Identität und Lebenszyklus*. (11. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fischer, K. (1997). Hyperaktivität im frühen Kindesalter aus entwicklungstheoretischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 47-60). München: Ernst Reinhardt.

- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Flammer, A. (2003). *Entwicklungstheorien*. Bern: Hans Huber.
- Gebhard, U. (2010). Naturerfahrung und seelische Entwicklung. *Zeitschrift motorik*, 34, 107 – 111.
- Gerspach, M. (2001). Hyperaktivität aus der Sicht der Psychoanalytischen Pädagogik. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtheorie*. (S. 50- 79). München: E. Reinhardt.
- Haas, R. & Wagner, F.J. (1996). Erlebnispädagogik als Chance für hyperaktive Kinder: natürliche Wege aus dem Chaos. In M. Passolt (Hrsg.), *Mototherapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern*. (S. 200- 211). München: E. Reinhardt.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen: Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huber & Roth.
- Immler, F. (2012). *Werken mit dem Taschenmesser*. Aarau, München: AT- Verlag.
- Kanning, U. (2002). Soziale Kompetenz – Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 154-163.
- Kinne, T. (2010). *Die Unterstützung der sozialen Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung im Kontext erlebnispädagogischer Lernarrangements*. Berlin: Logos.
- Kiphard, J. (1997). Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 64–84). München: Ernst Reinhardt.
- Kronbichler, E. & Kuhn, P. (2010). Bewegungserziehung als Unterstützung ökoästhetischer Selbstbildung. *Zeitschrift motorik*, 34, 117-121.
- Krowatschek, D. (2009). *Geschichten von der Fly*. Dortmund: Borgmann Media.
- Kuntz, S. (1996). Wahrnehmungstherapie nach Affolter bei hyperaktiven Kindern – Erfahrungen, kritische Aspekte und Perspektiven. In M. Passolt (Hrsg.), *Mototherapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern*. (S. 110-119). München: E. Reinhardt.
- Largo, R.H. (2000). *Kinderjahre*. (22.Aufl.). München: Piper.
- Löffel, H. & Manske, C. (1996). *Ein Dino zeigt Gefühle. Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen*. Köln: Mebes & Noack.
- Miedzinski, K. (1983): *Die Bewegungsbaustelle*. Dortmund: modernes Leben.
- Müller, E. (1993). *Träumen auf der Mondschaukel*. München: Kösel.
- Naef, A. (2005). *Schubi Pic Collection* [CD]. Schaffhausen: Schubi.
- Naumann, K. (2000). Multimodale Therapie und deren Evaluation bei Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen. In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. (S. 211–230). Dortmund: Borgmann.

- Neuhaus, C. (1997). Was ist dran am sogenannten Zappelphilipp? Gezielte Interventionsmöglichkeiten in Familie und Schule. Ein Elterntraining. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisiert Aufl.). (S. 118-143). München: Ernst Reinhardt.
- Remschmidt, H., Schmidt, M. & Poustka F. (Hrsg.). (2001). *Multiaxiales Klassifikationsschema*. (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber.
- Rousseau, J. J. (1762/ 1978). *Emile oder über die Erziehung*. (4. Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), *emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlage in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scheid, V. (2009). *Motorische Entwicklung in der frühen Kindheit*. In J. Baur, K. Bös, A. Conzelmann & R. Singer (Hrsg.), *Handbuch. Motorische Entwicklung* (S. 281-300). Schondorf: Hofmann.
- Schindler, J. (1997). „Ich kann meinen Motor einfach nicht ausschalten!“. Hyperaktive Kinder verstehen lernen im psychomotorischen Spiel. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 85–95). München: Ernst Reinhardt.
- Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten astp. (2012). *Die Psychomotoriktherapie - Informationen zur Berufspraxis in der Schweiz*. Bern: Sekretariat astp.
- Skrodzki, K. (1997). Langzeitbeobachtungen bei Kindern mit Hyperkinetischem Syndrom und Alltagsmanagement ihrer Probleme. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisiert Aufl.). (S. 144-169). München: Ernst Reinhardt.
- Skrodzki, K. & Mertens, K. (2000). *Hyperaktivität: Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. Dortmund: Löer Druck.
- Späker, T. (2010). Psychomotorik in der Natur- Eine theoretische Spurensuche. *Zeitschrift motorik*, 34, 100-106.
- Steinhausen, H.- Ch. (1982). *Das konzentrationsgestörte und hyperaktive Kind*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Trepel, M. (2008). *Neuroanatomie. Struktur und Funktion*. (4., neu bearbeitete Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Von Clairvaux, B. (unbekannt). *Zitatsammlung*. Internet: <http://www.sdw-bayern.de/index.php?StoryID=237> [20.1.2013].
- Von Lüpke, H. (2001). Hyperaktivität zwischen „Stoffwechselstörung“ und Psychodynamik. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtheorie*. (S.111 –130). München: Ernst Reinhardt.

- Wolff, G et al., (2000). Zum spezifischen Verhaltensmuster beim Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)/ Hyperkinetischen Syndrom (HKS). In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. (S. 89-106). Dortmund: Borgmann.
- Zimmer, R. (1996). Die Bedeutung des Selbstkonzeptes für die Entwicklung hyperaktiver Kinder. In M. Passolt (Hrsg.), *Mototherapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern*. (S. 29-44). München: E. Reinhardt.
- Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (9. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Strukturierung der möglichen Ursachen von hyperaktivem Verhalten, angelehnt an das Bio- Psycho- Soziale- Modell.....	6
Abbildung 2: Verschachtelte Systeme als Entwicklungskontexte (Flammer, 2003, S. 205)	13
Abbildung 3: Misfit: Auswirkungen einer ungenügenden Anpassung der Umwelt an die individuellen Bedürfnisse und Eigenheiten des Kindes (Largo, 2000, S. 303)	18
Abbildung 4: Darstellung zur Strukturierung des Angebotes auf Karten.....	44
Abbildung 5: Beispielfarte für den emotionalen Entwicklungsbereich (Vorderseite)	72
Abbildung 6: Beispielfarte für den emotionalen Entwicklungsbereich (Rückseite).....	72
Abbildung 7: Beispielfarte für den sensorischen Entwicklungsbereich (Vorderseite)	73
Abbildung 8: Beispielfarte für den sensorischen Entwicklungsbereich (Rückseite)	73
Abbildung 9: Beispielfarte für den sozialen Entwicklungsbereich (Vorderseite).....	74
Abbildung 10: Beispielfarte für den sozialen Entwicklungsbereich (Rückseite)	74
Abbildung 11: Beispielfarte für den motorischen Entwicklungsbereich (Vorderseite).....	75
Abbildung 12: Beispielfarte für den motorischen Entwicklungsbereich (Rückseite)	75
Abbildung 13: Beispielfarte für den kognitiven Entwicklungsbereich (Vorderseite)	76
Abbildung 14: Beispielfarte für den kognitiven Entwicklungsbereich (Rückseite).....	76

Die Symbole für die einzelnen Entwicklungsbereiche sind von den Verfasserinnen gezeichnet.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorlage zur Ideensammlung.....	41
Tabelle 2: Verteilung des Karteninhaltes auf der Vorder- und Rückseite.....	44
Tabelle 3: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern.....	46
Tabelle 4: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern.....	46
Tabelle 5: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Affektregulation verbessern.....	46
Tabelle 6: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen	47
Tabelle 7: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen	47
Tabelle 8: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen	47
Tabelle 9: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Urvertrauen gewinnen	48
Tabelle 10: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen.....	48
Tabelle 11: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen.....	48
Tabelle 12: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen.....	49
Tabelle 13: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen.....	49
Tabelle 14: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstvertrauen aufbauen.....	49
Tabelle 15 Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Frustrationstoleranz erhöhen	50
Tabelle 16: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels Impulskontrolle verbessern.....	50
Tabelle 17: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Impulskontrolle verbessern.....	50
Tabelle 18: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kommunikation verbessern	51
Tabelle 19: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kommunikation verbessern	51
Tabelle 20: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern.....	52
Tabelle 21: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern.....	52

Tabelle 22: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kontaktaufnahme fördern.....	52
Tabelle 23: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Kooperation verbessern.....	53
Tabelle 24: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern.....	53
Tabelle 25: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern.....	53
Tabelle 26: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Perspektivenübernahme fördern.....	54
Tabelle 27: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	54
Tabelle 28: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	54
Tabelle 29: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	55
Tabelle 30: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	55
Tabelle 31: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	55
Tabelle 32: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	56
Tabelle 33: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungsplanung verbessern.....	56
Tabelle 34: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Selbstorganisation erlernen	56
Tabelle 35: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden	57
Tabelle 36: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden	57
Tabelle 37: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Handlungs- und Lösungsstrategien finden	58
Tabelle 38: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeit fokussieren	58
Tabelle 39: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern	58

Tabelle 40: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern 59

Tabelle 41: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern 59

Tabelle 42: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern 59

Tabelle 43: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Konzentration: Aufmerksamkeitsspanne verlängern 60

Tabelle 44: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der vestibulären Wahrnehmung 60

Tabelle 45: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der vestibulären Wahrnehmung 60

Tabelle 46: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung 61

Tabelle 47: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung 61

Tabelle 48: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung 62

Tabelle 49: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung 62

Tabelle 50: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung 62

Tabelle 51: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung 63

Tabelle 52: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der taktilen Wahrnehmung 63

Tabelle 53: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der auditiven Wahrnehmung	63
Tabelle 54: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der auditiven Wahrnehmung	64
Tabelle 55: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der visuellen Wahrnehmung	64
Tabelle 56: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Förderung der visuellen Wahrnehmung	64
Tabelle 57: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen	65
Tabelle 58: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen	65
Tabelle 59: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Vielfältige Grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen	65
Tabelle 60: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben.	66
Tabelle 61: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben.	66
Tabelle 62: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben.	66
Tabelle 63: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben.	67
Tabelle 64: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Feinmotorische Tätigkeiten ausüben.	67
Tabelle 65: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Gleichgewichtkontrolle festigen	68
Tabelle 66: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung	68
Tabelle 67: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung	68

Tabelle 68: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung..... 69

Tabelle 69: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung..... 69

Tabelle 70: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben 70

Tabelle 71: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben 70

Tabelle 72: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben 70

Tabelle 73: Spielidee zur Umsetzung des Förderziels: Differenzierte Bewegungsabläufe üben 71

Anhang

Ideen aus der Literatur – als Inspiration für unser Angebot

Dies ist eine Sammlung aus Umsetzungsideen für unsere formulierten Förderziele aus der Literatur. Diese Auflistung ist als Inspiration für unser Angebot gedacht, wir erheben damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben uns für diese Auflistung mit Literatur beschäftigt, welche die Themen Psychomotoriktherapie und/ oder die Arbeit mit Kindern mit hyperaktivem Verhalten behandeln. Die Angaben zur verwendeten Literatur sind anschließend an die Auflistung zu finden.

Emotionale Entwicklung

Förderziel	Förderidee aus der Literatur
Affektregulation verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung mit dem Buch „ein Dino zeigt Gefühle“ (vgl. Löffel & Manske, 1996)
Urvertrauen gewinnen	<ul style="list-style-type: none"> • Gefühl von Geborgenheit erfahren, indem Höhlen gebaut werden, durch das Schaukeln, durch das sich in Tücher Einwickeln (vgl. Fischer, 1997) • Mit Schaumstoffklötzen eingraben (vgl. Köckenberger, 1996) • Kind liegt entspannt am Boden, Arme und Beine werden durch leichtes schütteln gelockert (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003)
Selbstvertrauen aufbauen	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen von Situationen, wo das Kind selber aktiv werden kann (Zimmer, 1996) • Erfolgserlebnisse in Bewegungsanlässen bieten (vgl. Köckenberger, 2011)
Frustrationstoleranz erhöhen	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Belohnungssystem arbeiten (vgl. Altherr, 1997)
Impulskontrolle verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsanleitung bei Problemlösungen anhand Kärtchen (vgl. Altherr, 1997) • Ampelsystem (vgl. Altherr, 1997) • Faires Kämpfen (vgl. Köckenberger, 2011)

Sensorische Entwicklung

Förderziel	Förderidee aus der Literatur
Konzentration: Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen mit Ausschaltung des visuellen Reizes

<p>samkeit fokussieren</p>	<p>(vgl. Kiphard, 1997)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschichte erzählen, während Kinder in der Hän-gematte schaukeln (vgl. Kiphard, 1997) • aus Seilen, Reifen etc. einen „Irrgarten“ bauen, ihn durchqueren, ohne das Seile berührt werden (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995)
<p>Konzentration: Aufmerk-samkeitsspanne verlängern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mit verbundenen Augen Raum sich tastend im Raum zurecht finden (vgl. Kiphard, 1997)
<p>Förderung der vestibulären Wahrnehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulierende Materialien wie z. B. Rollbretter, Therapiekreisel, kippende und wippende Geräte, Trampolin, Schaukel, Hängegeräte (vgl. Kiphard, 1997) • Mit Pappröhren (von Teppichbodengeschäft) eine Turnmatte unterlegen, wenn Kinder darauf sprin-gen rollt sie weg, bis sie vom Boden gestoppt wird (vgl. Köckenberger, 1996)
<p>Förderung der kinästheti-schen Wahrnehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Körperstellungen nachstellen, Spiele mit Spannung und Entspannung (vgl. Zimmer, 2011) • Über wackeligen Untergrund gehen, Spiele darauf (vgl. Köckenberger, 1996) • Ebenen herunterrollen (Eidgenössische Sportkom-mission ESK, 2003)
<p>Förderung der taktilen Wahrnehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blindes Ertasten von Gegenständen und Materia-lien (vgl. Kiphard, 1997) • Kastanienwanne, Tastkiste, Tastboden, Tastwand, Tastmemory, Spiele mit Knete, Schmierseifenruts-che (vgl. Zimmer, 2011) • Mit verschiedenen Materialien gefüllte Tunnels, Massage, Schmierseifenrutsche (vgl. Köckenberger, 1996) • Barfussparcour (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003) • Fusschrift (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2010)
<p>Förderung der auditiven Wahrnehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichten mit Signalwörter für Handlungen (vgl. Kiphard, 1997) • Töne und Konzerte mit eigenem Körper (Eidgenös-sische Sportkommission ESK, 2010)
<p>Förderung der visuellen Wahrnehmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schätze verstecken und suchen (vgl. Köckenberger, 1996) • Fangis: Fänger ruft eine Farbe, welche alle Kinder möglichst schnell berühren sollen, in dieser Zeit versucht er sie zu fangen (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010) • Aufzählen gesehender und nun verdeckter Gegen-stände (vgl. Kiphard, 1997)

Soziale Entwicklung

Förderziel	Förderidee aus der Literatur
Kommunikation verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Auf abgemachtes Signal hin zu zweit die entsprechende Ritterposition einnehmen (vgl. Le Fevre, 2002)
Kontaktaufnahme fördern	<ul style="list-style-type: none"> • Fangspiel: Bei Einnahme einer abgemachten Position darf nicht abgeschlagen werden (vgl. Zimmer, R. & Cicurs, H., 1995) • Fang und Laufspiele (vgl. Eidgenössische Sportkommission ESK 2003/ 2010)
Kooperation verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Bauen zu vorgegebenem Thema (Köckenberger, 1996) •
Empathie fördern	<ul style="list-style-type: none"> • Einander Blind führen, an der Hand oder mit einem Reifen (vgl. Zimmer, 2006)
Rollenübernahme üben	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenspiele (vgl. Köckenberger, 2011)

Motorische Entwicklung

Förderziel	Förderidee aus der Literatur
Vielfältige grobmotorische Bewegungserfahrungen ermöglichen	<ul style="list-style-type: none"> • Kletterspiele (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003) • Spiele mit dem Rollwagen (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003) • Tiergangarten imitieren (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003) • Hindernisparcours (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003) • Am Boden rollen, vorwärts und rückwärts (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2010) • Einander als Roboter führen (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2010) •
Feinmotorische Tätigkeiten ausüben	<ul style="list-style-type: none"> • Fusstheater (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995) • Fussmalerei (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995)
Gleichgewichtskontrolle festigen	<ul style="list-style-type: none"> • Halle durchqueren, indem sie nur auf Bierdeckel stehen, zur Unterstützung halten sie auch Bierdeckel in der Hand welche sie gebrauchen können (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995)

	<ul style="list-style-type: none"> • Balanceakte auf der Turnbank, mit Variationen (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995) • Hängebrücke, mit Seilen die zwischen Barrenholmen verknüpft sind und durchhängen (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995) • Kunststücke auf dem Pezziball (vgl. Zimmer, 2006) • Auf Steinen über den Bache gehen (Eidgenössische Sportkommission ESK, 2003)
Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgegebener Bewegungsablauf in Zeitlupe nachspielen (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 1995) • Labyrinth mit Spinnerei-Garnrollen, alleine oder zu zweit hindurchgehen ohne eine Rolle umzustossen, mit Rollbrett durchqueren (vgl. Schraag & Jansen, 1991) • Mit Materialien eine Baustelle (mit Tunnels, Wegen, Toren) aufstellen, mit den Rollbrettern ohne reinfahren die Baustelle durchqueren, mit Zeitung Mauer machen und hindurch fahren (vgl. Zimmer, 2006) • Rennen und stoppen: Zu Musik sich als Pferde bewegen, wenn sie aufhört stoppen, als Indianer auf ein Signal vor einer Schlucht stoppen (vgl. Kiphard, 1997)
Differenzierte Bewegungsabläufe üben	<ul style="list-style-type: none"> • Rollbrettparcours: um Zielmarkierungen fahre, möglichst nahe heran rollen, etwas auf dem Rollbrett transportieren (vgl. Köckenberger, 1996) • Bewegte Kunststücke lernen und vorführen (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010) • Akrobatik, Balancekunststücke, Yoga, Skateboard fahren, Pedalo fahren, Stelzenlaufen, Rollschuhfahren, jonglieren (vgl. Kiphard, 1997)

Kognitive Entwicklung

Förderziel	Förderidee aus der Literatur
Handlungsplanung verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Selbstinstruktionen (zuerst geflüstert, dann nur noch gedacht) (Kiphard, 1997)
Selbstorganisation erlernen	<ul style="list-style-type: none"> • Belohnungssystem (Naumann, 2000) • „Themenorientierte Spiel- und Handlungssituationen“ (Schindler, 1997, S. 91)
Handlungs- & Lösungsstrategien finden	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstinstruktionen durch Verbalisierung (vgl. Kiphard, 1997) • Ampelsystem (Stopp, Schau, Höre, Denke) (vgl.

	Kiphard, 1997) • Kunststücke üben (vgl. Kiphard, 1997)
--	---

Literaturangaben

- Altherr, P. (1997). Das Hyperkinetische Syndrom des Kindesalters aus kinderpsychiatrischer Sicht: Diagnostik und Therapiemöglichkeiten im Überblick. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 11 – 22). München: Ernst Reinhardt.
- Beudels, W., Lensing-Conrady, R. & Beins, H.J. (1995). ... *das ist für mich ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis*. Dortmund: Borgmann.
- Eidgenössische Sportkommission ESK. (Hrsg.). (2003). *Lehrmittel Sporterziehung Band 2*. Bern: BBL
- Eidgenössische Sportkommission ESK. (Hrsg.). (2010). *Lehrmittel Sporterziehung Band 3*. Bern: BBL
- Fischer, K. (1997). Hyperaktivität im frühen Kindesalter aus entwicklungstheoretischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 47-60). München: Ernst Reinhardt.
- Kiphard, J. (1997). Das hyperaktive Kind aus psychomotorischer Sicht. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 64–84). München: Ernst Reinhardt.
- Köckenberger, H. (1996). *Bewegungsräume. Entwicklungs- und kindorientierte Bewegungserziehung*. Dortmund: Borgmann.
- Köckenberger, H. (2011). *Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. Dortmund: Borgmann.
- Le Fevre, D. N. (2002). *Best of New Games. Faire Spiele für viele*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Bern: Schulverlag plus.
- Löffel, H. & Manske, C. (1996). *Ein Dino zeigt Gefühle. Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen*. Köln: Mebes & Noack.
- Naumann, K. (2000). Multimodale Therapie und deren Evaluation bei Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen. In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. (S. 211–230). Dortmund: Borgmann.
- Schindler, J. (1997). „Ich kann meinen Motor einfach nicht ausschalten!“. Hyperaktive Kinder verstehen lernen im psychomotorischen Spiel. In M. Passolt (Hrsg.), *Hyperaktive Kinder: Psychomotorische Therapie*. (2. aktualisierte Aufl.). (S. 85–95). München: Ernst Reinhardt.
- Schraag, M. & Jansen, W. (1991). *Geräte und Materialien in der Bewegungserziehung*. Schorndorf: Karl Hofmann.
- Zimmer, R. & Circurs, H. (1995). *Psychomotorik. Neue Ansätze im Sportförderunterricht und Sondernturnen*. Schorndorf: Karl Hoffmann.

Zimmer, R. (1996). Die Bedeutung des Selbstkonzeptes für die Entwicklung hyperaktiver Kinder. In M. Passolt (Hrsg.), *Mototherapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern*. (S. 29-44). München: E. Reinhardt.

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (6. Aufl. der vollständig überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg in Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (9. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.